

BILAN D'ACTIVITÉ

PROJET DE RECHERCHE-CRÉATION

TONNERRE 2017 - 2024

***UNE COPRODUCTION LA BROUSSAILLE -
L'ARACANDE - LA VILLE DE TONNERRE***

MAI 2025

Ci-dessus :

Vue sur les toits de la ville depuis l'Église Saint-Pierre, série "Etat des lieux", Tonnerre, le 30 novembre 2018

Ci-contre :

Portrait de Sébastien sur le balcon de son logement dans la Résidence Accueil du quartier d'habitat social des Prés-Hauts, série "Arriver", le 3 février 2021

Vue sur le quartier des Prés-Hauts, série "État des lieux", le 11 février 2022

Portrait d'Éric dans le cabinet de kinésithérapie du Sémaphore, série "Tenir", le 10 février 2022

— Présentation du projet

Le projet "*Tenir, Arriver, Photographier - Tonnerre, 2017-2024*" résulte d'une Recherche – Création menée pendant cinq années dans la ville de Tonnerre par le photographe Jean-Robert Dantou dans le cadre d'un doctorat SACRe (École normale supérieure - PSL). Ce projet, qui a fait l'objet d'une co-production entre l'association La Broussaille, L'Aracande et la ville de Tonnerre, s'est décliné à travers des ateliers, des expositions, des publications et le développement d'un outil d'innovation numérique Arc-Fot. Il s'est déployé dans différents territoires ruraux, notamment dans les régions Nouvelle Aquitaine et Bourgogne Franche Comté, à travers la mise en partage de photographies, de textes, d'illustrations et d'installations artistiques décrivant les transformations contemporaines d'un territoire rural.

La recherche artistique et scientifique s'est organisée autour de trois questions principales : Comment expliquer que des personnes en situation de précarité soient déplacées dans une ville dont elles ignoraient jusqu'alors l'existence ? Comment, face à d'importantes difficultés économiques et sociales, certains habitants arrivent à *tenir* alors que d'autres meurent ou disparaissent ? À quelles conditions, enfin, la photographie documentaire permet-elle de décrire de manière fiable le monde social observé ?

— La recherche à Tonnerre

• Une commune rurale

La commune de Tonnerre, environ 4500 habitants dans le département de l'Yonne, était prospère dans les années 1980. Depuis le tournant des années 2000, elle se bat contre des mécanismes en spirale qui caractérisent de nombreuses petites villes françaises : l'effondrement industriel a localement entraîné un appauvrissement des ménages et le départ de pans entiers de la population, la baisse démographique qui en a découlé est redoublée par des décisions politiques d'échelle nationale, dites de "modernisation de l'État", qui entraînent la fermeture de nombreux services publics, ces fermetures aggravent à leur tour la baisse démographique et entraînent d'autres effondrements, qui touchent les commerces de centre-bourg, les prix du foncier, l'état du bâti, mais aussi le moral des personnes. La ville a perdu un quart de ses habitants au cours des vingt dernières années.

• Des arrivées contraintes

Parallèlement au départ d'une partie de la population, les habitants qui sont restés vivre à Tonnerre voient depuis le début des années 2000 arriver des personnes de toutes origines sociales. Parmi elles, certaines arrivent sans vraiment le vouloir : des personnes en situation de précarité arrivées depuis la rue, la psychiatrie ou la prison. La commune est ainsi le théâtre de déplacements qui offrent un contrepoint à la description des mouvements de population : en France, depuis l'époque médiévale, les personnes les plus pauvres se déplacent majoritairement depuis les campagnes les plus reculées vers les villes. L'enquête a permis de mettre au jour, à Tonnerre, un mouvement inverse, invisible depuis les métropoles, apparu depuis une vingtaine d'années en France : des personnes fragiles, principalement de nationalité française, sont déplacées de manière plus ou moins contrainte vers de petites communes rurales. Comment s'organisent alors ces déplacements ? À quelles logiques institutionnelles obéissent-ils ?

• Une recherche collective

À *balles réelles*, Tonnerre 2017-2022 s'inscrit dans le projet de recherche collective *Territoires et Mobilités* coordonné par l'anthropologue Florence Weber et mobilisant des chercheur·euses de différentes disciplines (photographie, sociologie, anthropologie, géographie, histoire, histoire de l'art) de l'École normale supérieure et du Centre Maurice Halbwachs (CNRS). L'objectif ? Étudier la dimension spatiale des inégalités sociales en France.

L'exposition se focalise sur l'enquête menée dans la ville de Tonnerre par le photographe documentaire Jean-Robert Dantou (2017-2022). À *balles réelles*, Tonnerre 2017-2022 met en regard les récits des habitant·e·s de la ville avec des créations artistiques et des analyses scientifiques sur les mécanismes sociaux qui traversent le territoire. L'exposition met en mouvement la construction de la mémoire collective locale.

Jardin des Colibris, série "Tenir",
Tonnerre, le 23 mars 2022

Vue sur le canal de Bourgoigne, série "Tenir", Tonnerre, le 11 février 2022

• Une exposition transdisciplinaire

Si *À balles réelles, Tonnerre 2017-2022* repose en premier lieu sur la photographie documentaire, elle défend l'idée de l'art comme création collective et propose des croisements avec diverses disciplines : l'ethnographie, la cartographie, les sciences sociales et la création audiovisuelle (courts-métrages).

L'exposition repose sur trois dimensions participatives : une participation des publics depuis les premières heures du projet jusqu'aux dernières phases de production de l'exposition ; une dimension d'innovation numérique par l'intermédiaire du logiciel ArcFot permettant l'accès à différents niveaux d'information pendant et après l'exposition ; une réflexion sur la démarche scientifique et la fabrication de l'information.

La conception de cette exposition est le résultat de différents ateliers menés auprès des habitant-e-s de Tonnerre (lycéens, travailleurs en insertion, personnes en situation de handicap). Ces ateliers ont permis aux personnes photographiées d'apporter des réponses scénographiques et spatiales aux questions éthiques et déontologiques. Durant l'exposition, les personnes peuvent enrichir les photographies en apportant des contributions personnelles sur l'histoire de la ville à partir de leurs propres savoirs : elles choisissent une photographie de l'exposition et un dispositif interactif leur permet de la relier à une histoire singulière qu'elles souhaitent partager. Ces informations sont ensuite précieusement archivées et elles deviennent consultables pour les futur-es visiteurs-euses.

— Les acteurs du projet

Direction artistique et scientifique : Jean-Robert Dantou (CMH, Agence VU')

Scénographie : Mitia Claisse

Production : Printille Davigo

Fabrication : Archibald Peeters

Graphisme : Timothée Bernard et Marie Aumont

Illustrations : Ninon Bonzom

Conseil scientifique : Paco Rapin (ENS) et Florence Weber (ENS)

Conseil artistique : Mathias Nouel (Agence VU')

Attachée de presse : Anaïs Viand

Accueil des publics : Zia Perthuisot

Maîtrise d'ouvrage : Associations L'Aracande & La Broussaille

Direction régionale
des affaires culturelles

— Les partenaires

Organismes de recherche

Centre Maurice Halbwachs (C.N.R.S)

Laboratoire SACRe (ED7410)

École doctorale Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales (ED 540),

École normale supérieure - PSL)

Institutions publiques

DRAC Nouvelle Aquitaine

DRAC Bourgogne Franche Comté

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(Programme POPSU Territoire)

Caisse Nationale des Allocations Familiales

Ministère de la Culture

(Grande commande nationale "Radioscopie de la France : regards sur
un pays traversé par la crise sanitaire")

Partenaires culturels

Agence VU'

Centre Social de Tonnerre

Bibliothèque Nationale de France

Collectivités territoriales

Commune de Tonnerre

Conseil Départemental de l'Yonne

Région Bourgogne Franche-Comté

Région Nouvelle Aquitaine
(programme "Cultures connectées-PNV 2023")

Fondations et entreprises

Fondation Hospitalière pour la Recherche sur la Précarité
et l'Exclusion Sociale

Groupe SNCF Immobilier

Partenaires locaux

Régie de Territoire «Pierre, Pôles et Compagnie»

Lycée Chevalier d'Éon de Tonnerre

Unité Territoriale de Solidarité de l'Yonne

Quartier Rouge (Felletin)

Cinéma Le Club de Peyrat-le-Château

© Nilton Dos Santos Almeida

— La ville de Tonnerre

Riche d'un patrimoine bâti historique exceptionnel, la ville de Tonnerre aura compté également de nombreux personnages illustres dans son passé.

Des femmes et des hommes qui auront construit cette ville, qui l'auront fait rayonner, par leurs actions ou leurs œuvres, laissent une empreinte indélébile qui sert notre présent et servira notre avenir.

Une communauté, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, parmi laquelle on compte une population parfois nommée les « invisibles ». Souvent stigmatisée et éloignée de toute considération – sociale notamment – elle est exclue de nos cercles proches.

Tonnerre, ville d'accueil ; Tonnerre, ville de refuge. Elles et ils ont choisi d'y venir, d'y rester. D'autres, peut-être, de la subir.

"Tenir, Arriver, Photographier", c'est une opportunité unique de les connaître, de les comprendre. Le travail de recherche de Jean-Robert Dantou est et restera utile pour nous toutes et

tous. Son travail méticuleux, son besoin de vérité dans le regard des autres, son écoute avec le temps nécessaire les valorise et les éclaire, enfin.

Elles et ils sont nous, Tonnerroises et Tonnerrois d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Que l'Hôtel Cœurderoy accueille ce travail de recherche et cette exposition inédite, c'est un symbole fort. Lui aussi il porte les blessures ou les stigmates d'un laissé-pour-compte. Mais son avenir de réhabilitation et de rénovation arrive à grands pas, grâce à un projet structurant et légitime pour la cité.

Au nom de la Ville, merci à Jean-Robert Dantou pour ce long travail qu'il nous donne l'opportunité de partager. Merci à son équipe et aux partenaires qui auront rendu possible ce rendez-vous unique.

Cédric Clech

Maire de la ville de Tonnerre

— La Broussaille

Fondée en 2021 sur le plateau de Millevaches dans la Creuse, La Broussaille, lieu de création pluridisciplinaire, accueille des personnes en souffrance psychique, en s'incrivant dans la lignée de la psychothérapie institutionnelle. La Broussaille propose des résidences d'artistes, des ateliers de création ainsi que des séjours d'immersion et de répit durant lesquels les résidents se côtoient et interagissent ensemble, selon des modalités et des temporalités diverses. Depuis son ouverture, La Broussaille a également présenté quatre expositions qu'elle a produites.

En 2022, en découvrant le travail de Jean-Robert Dantou, l'association a décidé de co-produire l'exposition « À balles réelles » et de la présenter à La Broussaille en 2025. Fort de sa double formation à l'École Louis Lumière et à l'École des hautes études en sciences sociales, ce creusois explore depuis une dizaine d'années les liens entre photographie et sciences sociales. Sa démarche touche le cœur de la mission de La Broussaille : lutter contre l'invisibilité des personnes touchées par la psychiatrie, ainsi que la marginalité et l'exclusion.

Comme la psychothérapie institutionnelle qui met au centre le patient en tant qu'acteur et partie prenante de ses soins, ce projet, outre la qualité exceptionnelle du regard du photographe et la finesse de son analyse, porte une ambition singulière, celle d'associer les personnes photographiées à toutes les étapes du processus de recherche, de conception et de réalisation de l'exposition.

Loin de concerner uniquement la ville de Tonnerre, l'exposition « À balles réelles » questionne l'engagement politique et éthique de chacun dans l'accompagnement de la grande précarité.

Léa Kalaora

Directrice de La Broussaille

www.labroussaille.org

— Phasage du projet

SEPT. 2017- SEPT. 2022

Enquête de terrain dans le cadre d'un contrat doctoral SACRe (ENS-PSL)

SEPT. 2022- MARS 2024

Rédaction de la thèse

SEPT. 2022 - JAN. 2024

Recherche de financements pour l'exposition "À balles réelles"

MAI - JUIN 2023

Esquisses du projet scénographique

JUILLET – SEPTEMBRE 2023

Définition du corpus photographique et finalisation

du programme d'exposition

SEPT. 2023 - MARS 2024

Ateliers participatifs, traitement des données, développement du logiciel ArcFot et préparation de l'exposition "À balles réelles"

AVRIL - MAI 2024

Chantiers participatifs de production de l'exposition "À balles réelles "

1er - 29 JUIN 2024

Exposition "À balles réelles" à l'Hôtel Coeurderoy et à la Médiathèque Coeurderoy de Tonnerre

SEPT. 2024 - MARS 2025

Ateliers, conception et chantier participatif de production de l'exposition "La couleur de la bouée" à La Broussaille, Saint-Martin-Château

5 - 26 AVRIL 2025

Exposition "La couleur de la bouée" à La Broussaille

AUTOMNE 2025

Exposition au Musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône

Portrait de Bouchra dans sa chambre
de la Résidence Accueil, quartier
d'habitat social des Prés-Hauts,
série "Arriver", Tonnerre,
le 3 février 2021

— ArcFot

Un outil numérique d'enrichissement et d'archivage des photographies

ArcFot est un projet de développement en humanités numériques au croisement de la création graphique, de la recherche scientifique et de l'innovation digitale. Il a pour objectif le développement d'un logiciel permettant au public d'identifier différents éléments graphiques présents sur une photographie (un visage, un objet, une architecture, un élément du paysage), de tracer leurs contours et de les relier à des métadonnées textuelles.

Il vise d'une part à inventer des outils numériques permettant aux utilisateurs de renseigner des informations textuelles à partir d'une photographie, d'autre part à développer un système de consultation permettant au public d'accéder aux photographies enrichies de leurs métadonnées.

Ce développement s'appuie sur une innovation récente : l'invention d'un dictionnaire de métadonnées qui permet de contextualiser des photographies, intitulé MICROL (Medium, Interaction, Contexte, Référent, Légende), développé par le chercheur Jean-Robert Dantou

dans le cadre d'un doctorat en Recherche-Création SACRe à l'École normale supérieure - PSL. Il s'appuie d'autre part sur les dernières avancées du logiciel Archethno 2020, permettant l'attribution de niveaux de confidentialité à des métadonnées et leur archivage sécurisé, développé par le Centre Maurice Halbwachs (CNRS) en collaboration avec le pôle Humanités Numériques du Laboratoire d'Excellence TransferS (ENS-PSL), l'Observatoire de Paris et la société Artenum.

Le développement d'un outil numérique permettant à la fois au photographe, aux personnes photographiées et aux personnes concernées par une photographie d'intervenir dans la production de métadonnées doit permettre la production de fonds d'archives photographiques et ethnographiques pérennes, mais également la mise en commun de matériaux dans le cadre de recherches artistiques et scientifiques collectives.

Ci-contre :

Flyer d'invitation à la rencontre ArcFot du 11 avril 2025 dans les locaux de Pang! La gare à Felletin

Page suivante :

Prototype de recherche du système d'enrichissement de métadonnées ArcFot

ArcFot,
un outil d'enrichissement et d'archivage des photographies

Il permet aux photographes, aux personnes photographiées ou aux personnes concernées par une photographie d'intervenir dans la production de métadonnées qui l'entourent, construisant ainsi un récit collectif sur l'objet documentaire.
L'utilisateur peut détourner, sur une photo qu'il connaît, des objets, des personnes ou des éléments spécifiques sur lesquels il a des histoires à raconter, puis chaque récit est enregistré et relié à l'élément graphique concerné.

VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR CET OUTIL ?

Venez avec une photographie à laquelle vous tenez, qui parle de vous, d'un proche ou d'une histoire qui vous est chère, et sur laquelle vous avez des histoires à raconter. Si vous ne pouvez pas venir avec une photo imprimée, nous pourrions l'imprimer à la gare ou début de l'atelier.

19H : APÉRO PARTAGÉ
Ramenez de quoi grignoter, le bar de PANG! La gare sera ouvert.

PANG! La gare
Avenue de la Gare,
23500 Felletin
0972.55.4491

Vous aimez regarder des vieilles photos et que l'on vous raconte les histoires qui se cachent derrière? Vous menez une enquête sur des actions, des mobilisations locales, des histoires collectives ou intimes et vous cherchez des outils pour faire émerger des récits, les collecter et les archiver? Vous vous intéressez à la matière visuelle, ou à la manière dont se construit un regard sur le monde? Vous cherchez des outils susceptibles de déplacer des représentations?

QUARTIER ROUGE
vous invite à découvrir un nouvel outil documentaire:
le vendredi 11 avril 2025
de 16h à 19h
à PANG! La gare, Felletin

ARCFOOT

PHOT. : MATHIEU PANG! - LA VIEILLE FORTIF

Logo of ArcFot and other partners: ArcFot, MICROL, Archethno, La Brousse, PANG!, and others.

1. Je suis fan de Dragon Ball Z, c'est un manga violent, ils se battent, ils ont des pouvoirs magiques... je suis fan depuis que je suis môme... je regardais tous les matins, au Club Dorothée... je connais tous les personnages... Ces figurines, je les ai achetées il y a deux ou trois ans... j'aime collectionner des choses... c'est des personnages que j'adore... je les ai achetées à Auxerre en face du Leclerc... c'était le moment où je vivais au 115, à la gare... à l'Hôtel des deux gares... j'ai passé presque deux mois dans le même truc... j'étais bien là-bas, j'avais la télé, je payais rien... c'était une pièce, un lit une salle de bains... pour manger j'avais acheté un micro-ondes, le type de l'hôtel m'a rien dit parce que j'entretenais ma chambre, j'avais acheté ça pour manger chaud, sinon je mangeais que des sandwiches... C'est à ce moment-là que j'ai acheté ces figurines... j'en ai acheté une vingtaine... ça coûte 70 euros chacune... c'est collector, je garde les boîtes, ça a de la valeur... C'est comme les Chevaliers du Zodiak, mais mon collègue il m'en a cassé deux... Je vais les remettre dans les boîtes, ça tombe au moindre coup de vent... Quand j'étais plus jeune, j'adorais les maquettes, j'accrochais ça au plafond... j'étais minutieux, je peignais les petits soldats, je peignais le camouflage des costumes, je faisais des décors militaires avec du Balza, des cabanes, des port armes... mais j'ai perdu la patience et l'envie de faire... J'ai plus envie de faire le moindre truc.

2. Je jouais à la console mais elle marche plus, elle déconne, la manette elle se charge plus, alors je m'en sers plus... c'est la Playstation 3... Je l'ai achetée à un gars qui habite sur Tonnerre qui me l'a vendue 30 euros... ça remonte à un moment... Quand je suis arrivé, je passais des journées presque complètes dessus. J'ai que des jeux de guerre et un jeu de quad où je dois faire des figures acrobatiques... Mais la manette, elle charge plus... ça fait un an à peu près... je peux pas changer la manette, c'est trop vieux... J'ai une PS 2 aussi, mais on la voit pas sur la photo, elle est sous la table... elle marche mais j'y joue plus... ça me manque de plus jouer, mais j'ai perdu toute envie de bouger, même de jouer... **3.** Le ventilateur, je l'ai eu en prison, c'est un détenu qui me l'a offert, parce que je l'aidais, je faisais son ménage de la cellule, je l'aidais à s'habiller parce qu'il avait une jambe avec un problème, il avait une maladie, il me payait mes dopes et à manger, il me cantinait des trucs et je cuisinais, je faisais à manger et on se partageait la nourriture... je faisais des quiches, je faisais des pizzas... En prison, je me laissais par aller... je me laissais pas faire... s'il fallait taper, je tapais... aujourd'hui, j'arrive

même plus à regarder les gens en face... j'étais mieux en prison, je bossais en cuisine... je faisais trois cents euros, je pouvais cantiner mon tabac, prendre un bout de shit à un détenu... Ici j'ai la liberté, mais j'arrive pas à sortir... **4.** Quand l'assistante sociale m'a enlevé du 115, elle m'a déposé ici, à Tonnerre... vers 2022... je suis venu avec toutes mes affaires... Le seul truc que j'avais, c'était mes deux sacs de vêtements, et mon ventilateur... Mais les trois quarts des vêtements, ils me vont plus, parce que j'ai perdu du poids, je mange plus, donc je nage dedans... J'ai perdu l'appétit, je mange quasiment plus... depuis au moins cinq ou six ans, je mange quasiment plus... je mange pas de la journée... Je mange un yaourt et puis c'est tout... Je vais m'acheter deux croissants avant le boulot, et c'est tout... le soir, je mange pas... J'ai perdu l'appétit... à cause du stress, de l'angoisse... Les vêtements, c'est ma mère qui me les avait donnés à la maison d'arrêt de Chaumont... et quand j'ai été transféré à Joux-la-Ville, je suis parti avec... J'avais aussi un carton de dessins, mes bouquins de tatouages... des modèles de tatouages que je dessinais... c'est rangé dans mon bordel... c'est rangé dans les affaires que je touche plus... les photos de ma fille... les dessins... **5.** Ça, c'est ma poubelle... ici, ils arrêtent pas de me dire d'enlever la poubelle de ma chambre, mais moi je le vis comme ça, point barre, y a pas de bouffe dedans, c'est que des em-

ballages... On me dit d'entretenir la table de chevet, d'enlever la poubelle, mais moi je rigole... c'est comme si j'étais encore en prison, parce qu'en prison j'avais ma poubelle en cellule... après six ans de prison, c'est long... c'est comme un traumatisme... La poubelle dans la chambre, ça évite les conflits... je m'entends pas trop avec mon colocataire... y a pas trop de conversation... Il parle que de lui, j'ai assez de mes problèmes pour écouter les siens... Comme il me dit, il est pas là pour se faire des amis. Mais ses problèmes, j'en ai rien à foutre... entre ça et sa musique de merde... En cellule, j'ai été une fois à deux, mais on s'est battu parce qu'il racontait des conneries sur mon dos en prison... et après j'ai pris ma cellule à moi tout seul, avec les portes ouvertes le matin et l'après-midi... On ouvrait à 7 heures, ça fermait à midi et demi, ça rouvrait à 13h30 jusqu'à 17 heures... et je sortais beaucoup, je faisais le con dans les coursives, j'escaladais l'étage du dessus... je me suis même foulé la cheville une fois, j'ai mal atterri... y a des fois, je me dis que j'étais mieux là-bas, parce qu'au moins je discutais avec des gens, des anciens, je trainais qu'avec les anciens... Tous les jours, c'était la même chose... à part quand je bossais... ça m'occupait... je faisais la cuisine, les entrées, les desserts... c'est quand je suis sorti de prison que j'ai perdu l'appétit... d'un côté, j'aimerais bien retourner vers chez mes parents, mais c'est trop le bordel de faire un déménagement, de chercher un appartement... Alors j'en sais rien si je reste ici ou pas... S'ils me prennent en contrat indéfini, peut-être que je resterai sur Tonnerre, je verrai bien... **6.** La télé, elle cherche plus les chaînes, alors j'ai été obligé de prendre un décodeur, je paye tous les mois un abonnement... Quand je prends des films à la demande, c'est plus, ça doit me coûter une trentaine d'euros par mois... La télé, maintenant, je la regarde toute la journée quand je bosse pas. Je l'allume le matin vers six heures, et vers midi je l'éteins quand je vais bosser... quand je rentre vers quatre heures et demi, cinq heures, je la rallume jusqu'à huit heures du soir, je prends mon traitement et je l'éteins... la nuit, elle reste en veille. **7.** Ça, c'est mes films, je peux mettre les DVD dans la Playstation... C'est sur des zombies... y a de l'action... Je les ai tous vus, je les regarde plus maintenant. J'ai une pile beaucoup plus grosse, c'est ma sœur qui me les a amenés en même temps que mon vélo... mon neveu, on était toujours ensemble, on se défonceait ensemble, il essayait de me suivre, mais j'étais plus costaud que lui, une bouteille ça me suffisait pas, il me demandait « comment tu fais pour rester debout », je lui disais « question d'habitude »... Les nerfs, aussi, ça joue... **8.** Il me reste une paire de claquettes et une paire de baskets... J'ai plus que ça, mais je fais pas de sport, je me laisse aller. Tout est rangé dans ma chambre... **9.** Cette serpillère, ça fait un moment qu'elle est là, je m'en sers pas... J'ai pas d'aide pour faire le ménage... En prison, je faisais ma chambre tous les jours, après j'allais voir le codétenu pour nettoyer sa chambre... Maintenant, je fais plus ça... Je la fais que quand elle commence à être sale... en prison, ça m'occupait... **10.** C'est une tête de taureau des Chicago bulls, c'est moi qui l'avais dessiné quand j'étais en prison. Je faisais pas mal de pâte à sel, des dessins, je m'occupais, en prison. Ce dessin, je l'ai foutu à la poubelle depuis qu'on a fait la photo, il prenait de la place. **11.** Sur cette photo, c'est moi en train de penser, de penser à ma fille. Qu'est-ce qu'elle devient ? J'ai aucun contact avec elle, elle va avoir dix-huit ans au mois de décembre... Je vois quelqu'un de seul, de solitaire, angoissé, stressé... Il me reste la clope... **12.** C'est la médaille d'honneur de mon père, des forges... Avec l'ancienneté dans la même boîte... Il travaillait à l'usine, il était ouvrier, je l'ai pas connu assez, mon père, il est mort quand j'avais douze ans. J'ai peu de souvenirs avec lui. C'est ma mère qui me l'a envoyée.

— Préparation collective de l'exposition (sept. 23 - mars 24)

Le projet de Recherche-Création "Tenir, Arriver, Photographier", mené dans la ville entre 2017 et 2022, a placé au coeur de ses préoccupations une question éthique sur la place des personnes enquêtées dans une recherche en sciences sociales. Il a par exemple été demandé aux personnes photographiées pendant la recherche d'apporter un regard critique sur le choix des photographies les concernant, mais également sur certains textes d'analyses ou sur les légendes accompagnant leurs portraits.

C'est dans la continuité directe de ces préoccupations scientifiques que s'est construit le projet d'exposition dans la ville. Alors que la plupart des projets de photographie documentaire sont présentés dans des espaces culturels éloignés des terrains d'enquête, il s'agissait ici de confronter les photographies et les analyses aux personnes enquêtées elles-mêmes, avec des enjeux d'anonymisation propres aux restitutions locales : pour la plupart des personnes, le fait que leur portrait ou un texte qui présente leur trajectoire soit présenté à mille kilomètres de leur lieu de vie ne pose pas le même type de questions que lorsqu'il est présenté devant leurs proches,

leurs voisins ou les commerçants chez qui ils se rendent quotidiennement.

Le projet d'exposition s'est donc construit avec l'ambition d'associer étroitement les personnes photographiées, les institutions et les acteurs associatifs locaux, afin d'intégrer au processus créatif les questions éthiques liées à la protection de la vie privée des personnes, mais également de réfléchir aux effets d'une exposition scientifique sur les équilibres sociaux du territoire.

L'enjeu de la participation au processus créatif était également politique : il s'agissait d'une part d'inventer des méthodes de travail permettant à des personnes éloignées de la sphère culturelle de se sentir à l'aise pour participer à un projet artistique; d'autre part, l'équipe mobilisée autour de l'exposition avait à coeur de chercher un espace central, situé dans le coeur historique de Tonnerre, pour placer au centre de l'espace public des portraits de personnes marginalisées dans l'espace social local.

Marc, qui a participé au projet de recherche pendant plusieurs années, tient dans ses mains la photographie contextualisée intitulée "Disparaître", qui rend compte d'une portion significative de sa trajectoire résidentielle, lorsque un tirage lui est rapporté afin qu'il puisse intervenir sur les textes qui entourent la photographie. Portrait de Marc à proximité de son domicile, série "Photographier", quartier du canal de Bourgogne, Tonnerre, le 2 juillet 2023

— Ateliers participatifs de conception de l'exposition (sept. 2023)

Nombre de participants : 15

Pendant la semaine du 18 au 23 septembre 2023, des ateliers sont organisés dans différentes structures de la ville autour de trois dispositifs créatifs :

- Les ateliers ArcFot, qui ont pour objectif de proposer à des habitants de produire des récits sur des photographies de la ville qui seront présentes dans l'exposition.

- Les entretiens enregistrés, qui ont pour objectif de demander à des personnes photographiées de produire des récits sur leurs propres portraits qui seront exposés dans la ville, et ainsi réfléchir à ce que signifie le fait d'« être exposé ».

- Les ateliers de scénographie, qui ont pour objectif de demander à des habitants, des usagers d'institutions et des personnes en insertion d'imaginer à quoi ressemblerait, pour eux, un espace d'exposition désirable.

Les ateliers se sont déployés à la Résidence Accueil de Tonnerre (environ 10 participants), à l'UTS (3 participantes), et chez d'anciens résidents de la R.A. de Tonnerre (2 participants). Les ateliers de scénographie ont permis de réaliser une dizaine de maquettes en bois ainsi que des créations graphiques mêlant textes et photographies pour préfigurer la scénographie de l'exposition, qui ont constitué des matériaux précieux pour les dessins futurs du scénographe Mitia Claisse. Les ateliers ArcFot et les entretiens ont permis de récolter des matériaux précieux qui ont, à la fin du projet, été présentés dans l'exposition. Enfin, la rencontre avec les assistantes sociales et les conseillères en économie sociale et familiale de l'UTS ont permis de riches discussions sur les enjeux éthiques de restitution des photographies dans la ville.

Ci-dessus :

Présentation de tirages miniatures de l'ensemble des photographies présélectionnées pour l'exposition, mises à la disposition des usagers de la Résidence Accueil pendant le premier atelier de création. Note photographique du 19 septembre 2023.

Page suivante :

Création visuelle de l'un des usagers de la Résidence Accueil pendant l'atelier du 19 septembre 2023.

Ensemble de maquettes réalisées par les usagers de la Résidence Accueil pendant la semaine d'ateliers de scénographie. Note photographique du 22 septembre 2023.

— Événement de lancement

Nombre de participants : 40

À la rentrée 2023, le lieu d'exposition pour le projet de recherche-crédation n'est pas encore défini. Le 21 septembre, un événement de lancement est organisé dans une salle communale, l'Espace Marland, pour réunir l'ensemble des acteurs mobilisés depuis de nombreuses années autour du projet. Son présents pour cette rencontre :

M. Jean-Robert Dantou, coordinateur du projet

M. Mitia Claisse, Scénographe

Mme Printille Davigo, Chargée de production

M. Paco Rapin - Représentant du conseil scientifique

M. Cédric Clech, maire de la ville de Tonnerre

Mme Mathilde Picq, directrice générale des services de la mairie de Tonnerre

Mme Pacôme Bertrand, Chargée de mission – Programme POPSU Territoires

M. Frédéric Lajambe, Chef de service de l'UGE-CAM et directeur de la Résidence Accueil (R.A.)

M. Franck Cucheval, Proviseur du lycée Chevalier d'Éon

M. Nicolas Gougnot, Professeur de français et d'éducation morale et civique au lycée Chevalier-d'Éon

Mme Stéphanie Mathieu, Directrice de Pierres, Pôle et Compagnie - Régie de territoire du Tonnerrois

Mme Fanny Gourdien, Référente Familles du Centre Social de Tonnerre

Une trentaine d'habitantes et habitants de la ville, parmi lesquels des résidents de la R.A. de Tonnerre

L'événement débute par un mot du maire de la ville de Tonnerre, M. Cédric Clech, qui introduit le projet de recherche qu'il soutient depuis plusieurs années et dont il estime la démarche importante pour la ville et ses habitantes. Il réaffirme par ailleurs le soutien de la mairie et de la sous-préfecture pour le bon développement du projet. La parole est ensuite donnée à Mme Pacôme Bertrand, représentante du Programme POPSU Territoires pour le Ministère de la Cohésion du Territoire, qui présente en détail le dispositif ministériel ainsi que les objectifs du projet, puis propose une mise en perspective du projet développé à Tonnerre dans un cadre national d'accompagnement de nombreux projets de recherche associant chercheurs, artistes et acteurs publics.

La parole est ensuite donnée à Jean-Robert Dantou, coordinateur du projet, qui présente le projet de Recherche-Action dont le fil rouge est de recueillir, analyser et restituer la parole d'habitants de la ville peu représentés dans l'espace public, en mettant en lumière les solutions inventives d'aide et d'accompagnement apportées à l'échelle locale, tant par les professionnels que par les habitants eux-même. Il présente également le système d'innovation numérique Arc-Fot, un logiciel de collecte de données en cours de conception qui permettra la constitution d'un fond d'archives pérenne dans la ville.

Le scénographe Mitia Claisse présente ensuite le dispositif participatif imaginé dans le cadre de la Recherche Action afin d'arriver à une restitution locale du projet par l'intermédiaire d'une exposition mêlant photographie, textes et installations artistiques.

La parole est ensuite donnée à plusieurs acteurs locaux investis dans le projet. Pour commencer, M. Lajambe, directeur de trois structures psychiatriques du groupe UGECAM (le Groupe d'Entraide Mutuelle, le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale, la Résidence Accueil), dont de nombreux usagers sont impliqués dans le projet et participent activement à la recherche, témoigne de l'importance du projet pour la structure, notamment par le retour d'expérience des photographies et des ateliers menés avec les résidents, qui ont permis une certaine valorisation des personnes. Mme Stéphanie Mathieu, directrice de régie territoriale de réinsertion "Pierres, Pôle et Compagnie", explique ensuite la mise en place, dans le cadre du dispositif participatif, d'ateliers avec les salariés de l'entreprise et se dit heureuse de participer à des lieux de rencontre et de mixité sociale sur Tonnerre, ce qui est par ailleurs une des vocations de l'association. Enfin, M. Nicolas Guyot, professeur d'éducation civique et morale ainsi que de français dans le lycée professionnel Chevalier d'Éon, explique son intention de proposer à une classe de seconde de participer au projet en organisant un cycle d'ateliers au cours desquels il s'agira d'expérimenter le système ArcFot. Il insiste sur l'intérêt spécifique de ce travail pour ses élèves, qui s'intègre de manière pertinente à leur projet professionnel, puisqu'il s'agit d'élèves en classe d'ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la personne).

La réunion s'achève sur la question du lieu de restitution, qui n'est pas encore fixé. L'équipe de production, qui avait le désir initial de réaliser l'exposition dans la grande salle de l'Hôpital Marguerite de Bourgogne, annonce qu'en vu des financements obtenus, il n'est pas certain

que l'exposition pourra être organisée dans cet espace, l'aménagement de la salle Marguerite de Bourgogne représentant un coût probablement trop important (éclairages, cimaises). Un appel à propositions est ouvert, appel que l'équipe encourage à relayer pour être dans la capacité de fixer un lieu d'exposition pour le début du mois d'octobre. Plusieurs propositions sont avancées par le public :

- Une exposition itinérante dans la ville
- Des galeries privées
- La chapelle du lycée Chevalier d'Éon
- Le Pâtis situé face à la gare
- Le Pavillon Dormoy
- Les caveaux Louvois
- L'église Saint-Pierre
- La Fosse Dionne

— Ateliers participatifs de conception de l'exposition (oct. 2023)

Nombre de participants : 50

Pendant une semaine, des ateliers de conception de l'exposition se sont déroulés dans différentes institutions de la ville : la régie de territoire Pierres, Pôle et Compagnie (20 participants), la Résidence Accueil (10 participants), le lycée Chevalier d'Éon (25 participantes) et l'Unité Territoriale de Solidarité (3 participantes).

Les ateliers ont permis d'affiner les premières pistes élaborées pendant la semaine du 18 au 23 septembre 2023 et de s'ouvrir à un public plus jeune par l'intermédiaire des lycéennes du lycée Chevalier d'Éon. Il a été proposé à ces dernières de réaliser tout au long de l'année 2023-2024 une enquête dans la ville en s'appuyant sur l'outil numérique ArcFot afin de produire une dizaine de photographies entourées de métadonnées ayant pour vocation d'être présentées à la fin de l'année scolaire dans l'exposition collective. Les ateliers au lycée ont eu pour objectif de sensibiliser des jeunes publics à la critique visuelle et à l'enquête de terrain, en les plaçant en position d'enquêtrices dans leur propre ville et en s'appuyant sur des photographies d'archive comme supports de recherche pour comprendre les transformations de leur territoire.

Les ateliers menés à l'UTS ont eu pour objectif de faire réfléchir des professionnelles de l'accompagnement et du soin à la manière dont elles se servent de la photographie en tant qu'outil de mesure et d'analyse à l'occasion des visites à domicile chez des publics précaires. Elles ont permis d'aborder à nouveau les questions de confidentialité liées à la présentation des photographies dans la ville, et d'élaborer des dispositifs permettant de protéger la vie privée des personnes.

Les ateliers de scénographie menés à la Résidence Accueil et avec la régie de territoire PPC ont permis de dégager un fil directeur pour l'exposition : les participants souhaitent que le lieu dans lequel seront exposées les textes et les oeuvres ait également une fonction d'accueil et de mise relation des habitants, qu'il représente un lieu de rencontre ouvert à tous les publics dans lequel les personnes, quelles que soient leurs trajectoires et leurs conditions sociales, peuvent venir passer du temps – toute la journée si elles le souhaitent. D'un point de vue matériel, ces demandes émanant des participants impliquent pour le travail de scénographie de concevoir des assises, des tables et des espaces de restauration ouverts à tous les publics.

Le séjour à Tonnerre est également l'occasion de nouer un nouveau partenariat avec le cinéma de Tonnerre dans le cadre du dispositif de la MashUp Table : des collégiens de la ville seront invités, à partir des photographies produites dans le cadre de la recherche-création, à réaliser des montages visuels et sonores qui seront eux-mêmes présentés dans l'exposition. La table MashUp est un dispositif vidéo intuitif, ludique et collaboratif qui permet à tous les publics de s'initier au montage vidéo.

La ville de Tonnerre valide la possibilité d'organiser l'exposition de restitution de la recherche-création dans un ancien hôtel particulier, l'Hôtel Coeurderoy de Tonnerre.

Ateliers réalisés avec les travailleurs en insertion et les salariés de la régie de Territoire "Pierres, Pôles et Compagnie" dans la salle de Bal de l'Hôtel Cœurderoy de Tonnerre. Notes photographiques du 13 octobre 2023

— Production de l'exposition (sept. 2023 - avril 2024)

L'équipe de production

L'équipe de production de l'exposition, principalement constituée de Mitia Claisse (scénographe), Printille Davigo (chargée de production) et Jean-Robert Dantou (coordinateur), est investie à temps plein entre les mois de septembre 2023 et juillet 2024 sur la préparation de l'exposition à Tonnerre.

Quelques temps forts et éléments structurants de la production :

Résidence à La Broussaille

Les 22, 23 et 24 novembre 2023, l'équipe de production est réunie au complet pendant trois jours pour faire le bilan des matériaux collectés lors des deux semaines d'ateliers de septembre et octobre à Tonnerre.

Comités de pilotage

L'équipe de production se réunit une fois par semaine pendant la période septembre 2023 - juin 2024, et des comités de pilotage réunissant les différents acteurs du projet (graphistes, attachée de presse, comité scientifique, comité artistique, équipe de fabrication, maîtres d'ouvrage) sont organisés une fois par mois.

Comité scientifique

Pendant trois jours, les 14, 15 et 16 décembre 2023, les chercheurs Alix Sportich et Jean-Robert Dantou se réunissent dans la Creuse pour développer les pistes statistiques et cartographiques qui seront développées dans l'exposition, notamment pour rendre compte visuelle-

ment des différentes échelles de déplacements contraints de personnes en situation de précarité et pour mesurer l'évolution de la population allocataire de l'Allocation Adulte Handicapé dans la ville.

Les points d'étape avec les partenaires

Le 20 décembre 2023, la chargée de production de l'exposition, Printille Davigo, se rend à Tonnerre pour réaliser un point d'étape avec l'ensemble des partenaires du projet, notamment les équipes techniques de la ville de Tonnerre, la régie de territoire *Pierres, Pôle et Compagnie* et la Résidence Accueil de l'Ugecam. Un nouveau partenariat est mis en place avec la médiathèque Cœurderoy située dans les bâtiments du Sémaphore, afin d'y présenter une exposition hors les murs.

Les 24 et 25 janvier, un second point d'étape est organisé à Tonnerre pour réunir l'ensemble des partenaires du projet, notamment la médiathèque Cœurderoy, le lycée Chevalier d'Éon, le service de communication de la ville de Tonnerre et la Résidence Accueil. Deux nouveaux partenariats sont mis en place à cette occasion : le premier avec la classe de Segpa du collège de Tonnerre afin que les collégiens puissent participer au projet de la table MashUp et être initiés au montage vidéo à partir des photographies produites dans le cadre de la recherche-création; le second avec le Centre social de Tonnerre, qui a organisé en septembre 2022 une exposition intitulée "Tirages libres" et qui participe depuis plusieurs années au projet.

Étapes successives de la construction thématique de l'exposition "À balles réelles" en cinq parties : 1. "Arriver par les logements d'urgence du CCAS", 2. "Arrivées informelles", 3. "Arriver par la Résidence Accueil de Tonnerre", 4. "Tenir", 5. "Photographier". Résidence de création avec Mitia Claisse et Jean-Robert Dantou à l'Erba d'Agram, La Broussaille, notes photographiques du 22 novembre 2023.

De gauche à droite et de haut en bas :

Premières esquisses de scénographie développées par Mitia Claisse en vue de construire des dispositifs d'accrochage des oeuvres inspirés des maquettes créées par les usagers de la Résidence Accueil de Tonnerre

Plan rapproché d'un dispositif d'accroche

Première maquette au 1/10e représentant un dispositif d'accroche simplifié, avec uniquement une lice haute tenue par les oeuvres elles-mêmes.

Esquisse concernant les dispositifs d'assise et la consultation de photographies et de textes de plus petit format.

Ci-contre :

Première ébauche reprenant le concept de "spirale" pour la scénographie globale de l'exposition.

Reproductions numériques du 22 janvier 2024

En haut : Portrait d'Archibald Peeters, coordinateur de la fabrication de l'exposition, dans l'atelier de menuiserie ayant accueilli la production des premiers prototypes d'accroche des œuvres. Département de la Creuse, note photographique du 8 mars 2024

En bas à gauche : Vue rapprochée sur le dispositif d'accroche des œuvres et la lice centrale haute.

En bas à droite : Premiers essais de techniques d'impression. Ici, impression sur dos bleu contrecollée sur bois contreplaqué, La Broussaille, Saint-Martin-Château, note photographique du 27 mars 2024.

Ci-dessus : Premiers essais alliant techniques d'impression et dispositifs d'accrochage dans les jardins de La Broussaille, Saint-Martin-Château, note photographique du 28 mars 2024.

Premiers plans d'implantation des
oeuvres figurant la construction d'une
lice centrale en forme de spirale à l'inté-
rieur de la cour de l'Hôtel Coeurderoy.
La Broussaille, Saint-Martin Château le 2
avril 2024

SCÉNOGRAPHIE : Klapisch Scénographes
ADRESSE : 5 Rue Jules Vallès, 75011 Paris

**COUR EXTÉRIURE
 PLAN DE L'ESPACE
 DESSIN : PROJET SCÉNO
 COTATION SPIRALE 1**

**ÉCHELLE : 1/100e
 PAGE : N°17**

Plans d'implantation des œuvres figurant la construction d'assises centrales et de cloisons dans la salle de Bal de l'Hôtel Cœurderoy. La Broussaille, Saint-Martin-Château, le 2 avril 2024

MAÎTRISE D'OEUVRE : LES MAISONS DE L
ADRESSE : LAGATHE, 23460 SAINT-MARTIN
MOBILE : 06 10 78 84 17
E-MAIL : mitiaclaise@gmail.com

LAGATHE
 N CHATEAU

SALLE DE BAL
 PLAN DE LA SALLE
 DESSIN : PROJET

ÉCHELLE : 1/50e
 PAGE : N°2

— Présentations publiques

École normale supérieure

Le 5 octobre 2023, présentation publique du projet de Recherche-Création dans le cadre d'une conférence de Jean-Robert Dantou intitulée "Archiver la photographie documentaire" à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm dans le cadre du *Colloquium 2023 "Archives : laboratoire de méthodes"* qui s'est déroulé entre l'École nationale des Chartes et l'ENS du 4 au 6 octobre 2023.

École des Arts Décoratifs de Paris

Le 9 novembre 2023, dans le cadre de la soirée de lancement de la *revue scientifique numérique trilingue .Able*, Jean-Robert Dantou présente une conférence intitulée "Tenir" à l'École des Beaux Arts de Paris. La présentation propose, autour de portraits d'habitantes de la ville de Tonnerre, une mise en abîme de la dimension relationnelle de l'acte photographique et une mise en lumière des techniques développées par certaines pour arriver à "tenir" dans une situation économique, sociale et morale particulièrement fragile. La revue .able a été conçue à l'initiative de la Chaire arts et sciences de l'École polytechnique, de l'École des Arts Décoratifs et de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Elle est éditée par Actar Publishers et soutenue par plus de trente partenaires à l'échelle internationale.

Gaîté Lyrique

Le 18 novembre 2023, le projet de Recherche-Création est présenté dans le cadre d'une exposition collective à la Gaîté Lyrique à l'occasion des *dix ans du programme doctoral SACRe*. Plusieurs oeuvres sont présentées dans l'espace muséal, et le projet est présenté par Jean-Robert Dantou dans le cadre d'une conférence plénière.

Bibliothèque Nationale de France

Du 19 mars au 23 juin 2024, une sélection d'œuvres produites dans le cadre de la recherche-création est présentée sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de l'exposition "La France sous leurs yeux. 200 regards de photographes sur les années 2020". Pilotée par la BnF, la Grande commande pour le photojournalisme *Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire* a permis aux photographes lauréats de bénéficier d'un financement pour mener à bien leur reportage, et leurs tirages ont ensuite intégré les collections de la BnF.

Centre Maurice Halbwachs

Le 21 mai 2024, le projet de recherche-création est présenté par Jean-Robert Dantou dans le cadre de l'axe *"Inégalités sociales et solidarités" du Centre Maurice Halbwachs* (CNRS), sous la forme d'une conférence intitulée "Déplacées" et centrée sur les trajectoires de trois personnes arrivées dans la ville de Tonnerre par l'intermédiaire du 115. La conférence s'organise autour de photographies projetées et d'une lecture de textes, puis donne lieu à une discussion avec les chercheurs du laboratoire.

Université Paris Nanterre

Le 13 novembre 2024, le projet de recherche-création est présenté par Jean-Robert Dantou dans le cadre d'un Cours Magistral d'*enquête approfondie en sciences sociales* de la Licence 3 de Sciences Politiques de l'Université Paris Nanterre, sous la forme d'une conférence et d'une discussion avec les étudiants.

— Ateliers participatifs de production de contenus (mars 2024)

Nombre de participants : 50

Pendant une semaine, du 11 au 16 mars 2024, des ateliers sont organisés par Jean-Robert Dantou et Printille Davigo dans différentes institutions de la ville, notamment aux côtés de Nicolas Gougnot, enseignant au lycée Chevalier d'Éon. Des élèves de seconde se lancent dans une enquête en sciences sociales dans la ville à partir de photographies produites dans le cadre de la recherche-création. Par binômes, elles utilisent le dispositif d'innovation numérique ArcFot pour partir à la recherche d'habitants en mesure de leur livrer des récits sur des photographies qu'elles ont préalablement choisies. Elles sont initiées aux différentes étapes de la production scientifique : recueil et enregistrement de récits, retranscriptions, rédaction, restitution synthétique des résultats, corrections en vue de la publication des matériaux dans l'exposition.

Page précédente, haut : Vue sur des œuvres issues du projet de Recherche Création présentées à la Gaité Lyrique à l'occasion des dix ans du programme doctoral SACRe. Note photographique du 16 novembre 2023

Bas : Photographie de Ludovic réalisée pendant qu'il observe son propre portrait exposé à la BNF à l'occasion de l'exposition "La France sous leurs yeux. 200 regards de photographes sur les années 2020" dans le cadre de la Grande commande pour le photojournalisme "Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire". Note photographique du 21 juin 2024.

Ci-contre : Atelier participatif organisé avec les lycéennes de seconde du lycée Chevalier d'Éon de Tonnerre, notes photographiques du 11 mars 2024

|ArcFot| |Tonnerre| |Années 70|

395

|ArcFot| |Tonnerre| |Années 70|

|ArcFot| |Tonnerre| |Années 70|

|ArcFot| |Tonnerre| |Années 70|

|ArcFot| |Tonnerre| |Années 70|

|ArcFot| |Tonnerre| |Années 70|

|ArcFot| |Tonnerre| |Années 70|

|ArcFot| |Tonnerre| |Années 70|

|ArcFot| |Tonnerre| |Années 70|

|ArcFot| |Tonnerre| |Années 70|

1. La Saria est le nom du bateau qui est au port de Tonnerre depuis une quinzaine d'années environ. Ce bateau à moteur avait pour fonction de pousser les péniches, c'est donc un bateau pousseur. Les péniches avaient pour objectif d'emmener le bois sur l'ancien port de Tonnerre jusqu'aux années 1990. Le permis bateau était obligatoire pour pouvoir le piloter car il est équipé de 300chevaux, seul Monsieur Gérard Piroelle pouvait le piloter. Il l'a piloté de 1985 jusqu'en 2008. Malheureusement, Monsieur Gérard Piroelle est décédé c'est pourquoi il est maintenant échoué. Il appartient aujourd'hui à la société VNF (Voies Navigables de France). 2. Les rambardes qu'on voit au premier plan de cette photo ont pour fonc-

tion de protéger les personnes à bord pour éviter et limiter les chutes et les accidents. C'est réglementaire. 3. La corde sert à amarrer le bateau au port. Le bateau change régulièrement de côté du port à cause des personnes qui enlèvent la corde qui le maintient accroché. 4. Les canettes qui sont accrochées aux rambardes sont un élément de décoration qui a été mis par des personnes dont on ne connaît pas l'identité.

Enquête menée par Lilou Rodrigues, Lea Gaillard et Shaina Besson, lycée Chevalier d'Éon, mai 2024. Entretien téléphonique réalisé auprès de Denis Cottel, le 29 Mars 2024.

Page de gauche : Les élèves de seconde du lycée Chevalier d'Éon ont choisi dix photographies à partir desquelles elles ont mené l'enquête dans la ville. Ici, les calques sur lesquels sont identifiés les différents éléments ayant donné lieu à des récits.

Page de droite : Une Arcfot est composée de trois éléments : une photographie, un calque sur lequel sont identifiées des formes reliées à des numéros, et les récits qui se rapportent à chaque forme. Ici, un exemple tiré du travail d'enquête des lycéennes de Chevalier d'Éon.

— Construction collective de l'exposition (avril - mai 2024)

Nombre de participants : 100

Pendant cinq semaines (du 8 au 20 avril, du 30 avril au 9 mai et du 18 mai au 31 mai), des chantiers participatifs sont proposés aux habitants de la ville, aux usagers de la Résidence Accueil, aux travailleurs en insertion de la régie de territoire PPC, aux lycéennes de Chevalier d'Éon et aux usagers du Groupe d'Entraide Mutuelle de Tonnerre.

L'équipe de fabrication de l'exposition est ainsi accompagnée, au quotidien, par des habitants bénévoles qui ont participé au projet de recherche depuis ses débuts, pour participer à la fabrication des structures de l'exposition, à la peinture, à la construction des assises et des lieux de restauration. Suivant les principes de l'autogestion, les participants au chantier sont invités à devenir acteurs à part entière du projet.

Les temps forts :

Ateliers d'écriture

Le 16 avril, le 7 mai et le 21 mai 2024, trois ateliers d'écriture sont organisés sur le lieu d'exposition en partenariat avec l'association ATD Quart Monde. Des habitants sont invités à produire des récits écrits autour de photographies présentes dans l'exposition. Leurs travaux sont ensuite présentés au sein de l'exposition officielle du 1er au 29 juin 2024.

Atelier MashUp

Le 19 avril 2024, l'atelier MashUp est organisé avec des collégiens à la Salle Marland de Tonnerre.

Levée de la lice centrale

Le 18 avril 2024, une douzaine de bénévoles soulèvent d'un même mouvement la lice centrale destinée à servir de support pour les photographies et les textes de l'exposition dans la cour de l'Hôtel Coeurderoy.

Les cartes d'électeurs

Le 30 mai 2024, les étudiantes du lycée Chevalier d'Éon participent à la construction de l'installation qui inaugure l'exposition, qui présente les fac-similés de 1500 cartes d'électeurs remises par les habitants de Tonnerre pour protester contre la menace de fermeture du service des urgences de nuit de l'hôpital public de la ville.

De gauche à droite et de haut en bas :

Livraison et déchargement du bois par Archibald, Jean-Loup, Agnès, Alain, Stéphane et les salariés de l'Esat de Cheney dans la cour de l'Hôtel Coeurderoy, le 8 avril 2024.

Tracé au sol de la lice centrale, note photographique du 9 avril 2024.

Découpe de la structure de l'assise centrale par Archibald Peeters dans la salle de Bal le 9 avril 2024.

Construction au sol de la lice centrale, note photographique du 10 avril 2024.

Prise de mesures par Mitia Claisse dans l'entrée de la cour de l'Hôtel Coeurderoy, le 10 avril 2024

Portrait de Denis à l'entrée du chantier, le 15 avril 2024

De gauche à droite et de haut en bas :
 Levée de la lice centrale le 3 mai 2024;
 construction de l'ossature bois de la salle de
 Bal le 16 avril 2024; installation définitive
 des photographies et des textes le 29 mai
 2024; arrivée des cartons d'invitation de
 l'exposition le 7 mai 2024; fin de construc-
 tion de l'installation "la bicyclette" le 30
 mai 2024; Mise en place de la partie "Ar-
 river" le 30 mai 2024; Portrait de Printille
 Davigo et Zia Perthuisot sur le lieu d'exposi-
 tion le 6 juin 2024.

De gauche à droite et de haut en bas :
 Essais d'impression couleur pour les photographies imprimées en petit format et destinées aux assises et aux présentoirs, atelier de Philippe Guilvard, Montreuil, le 7 mai 2024; Essais d'impression pour les photographies monochromes de grand format, atelier de Philippe Guilvard, le 12 avril 2024; repas partagé de fin de chantier, cour de l'Hôtel Coeurderoy le 29 mai 2024; atelier de peinture dans la salle de Bal avec Denis, Stéphane et Archibald, le 2 mai 2024; Mise en place dans la cour de l'Hôtel Coeurderoy des premiers essais de photographies monochromes imprimées en grand format, le 6 mai 2024.

— Exposition à l'Hôtel Cœurderoy (juin 2024)

Nombre de participants : environ 1 000

Après un an de travail collaboratif et cinq semaines de chantier collectif, l'exposition est inaugurée le 1er juin 2024 par M. Cédric Clech, maire de la ville, en présence de l'ensemble des partenaires institutionnels ayant rendu possible la concrétisation du projet. En parallèle de l'exposition principale, une exposition hors-murs est organisée à la Médiathèque avec une vingtaine d'oeuvres photographiques.

L'exposition à l'Hôtel Cœurderoy est ouverte tout le mois de juin, du mardi au samedi de 10h à 18h. L'exposition à la Médiathèque Ernest Cœurderoy est ouverte du 1er juin au 3 juillet 2024 aux horaires suivants : le lundi de 14h à 17h30, le mardi de 9h à 18h, le mercredi de 9h à 12h30 puis de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 17h30, le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h30.

Pendant tout le mois, des événements sont organisés sur le lieu d'exposition pour accueillir des publics scolaires, des événements associatifs, des habitants de la ville et des institutions.

Les temps forts :

Jeudi 30 mai, 14h30 : Visite de presse en présence de l'artiste à Hôtel Cœurderoy

Samedi 1er juin, 15h-19h : Vernissage à l'Hôtel Cœurderoy (environ 300 personnes)

Mercredi 5 juin, 14h-16h : Visite guidée de l'exposition à la Médiathèque Cœurderoy (environ 20 personnes)

Samedi 8 juin, 9h-19h : Fête d'anniversaire de Pierres, Pôle et Compagnie : concert, ateliers maquillage et jeu, buvette, recyclerie (environ 200 personnes)

Samedi 15 juin, 11h : Projection de films créés avec Planet'Jeunes dans le cadre des ateliers MashUp (environ 10 participants)

Samedi 15 juin, 14h-17h : Atelier table Mashup ouvert au jeune public (environ 10 participants)

Samedi 22 juin, de 10h à 13h : Atelier "l'Outil en main du Tonnerrois" : présentation des métiers du patrimoine et des métiers artisanaux par des seniors du territoire aux enfants de 9 à 15 ans, Hôtel Cœurderoy (environ 50 participants)

Jeudi 27 juin, de 9h à 17h30 : Séminaire organisé dans le cadre du programme POPSU Territoires, autour de la notion de "Care". Échanges et discussions entre des acteurs locaux, politiques, professionnels et associatifs autour des multiples innovations mises en place sur le territoire afin d'améliorer le quotidien des personnes en situation de précarité (environ 30 participants)

21 juin 2024 : Une visite guidée de l'exposition "La France sous leurs yeux" est organisée par Jean-Robert Dantou afin d'inviter les usagers de la Résidence Accueil de Tonnerre à découvrir les oeuvres présentées à Paris à la BNF du 19 mars au 23 juin 2024 (10 participants)

Vendredi 28 juin, 9h30 à 12h30 et 14h à 17h : Atelier de la Fresque Agri'Alim. Inspiré de la Fresque du Climat, cet atelier scientifique et collaboratif est conçu pour acquérir une vue sur les enjeux pesant sur notre approvisionnement alimentaire. Hôtel Cœurderoy (environ 10 personnes)

Haut : Arrivée des premiers visiteurs pour le vernissage de l'exposition "À balles réelles" à l'Hôtel Coeurderoy le 1er juin 2024.
Bas : Aquarelle de Christine Deschamps, Urban Sketcher tonnerroise, réalisée le 12 juin 2024 autour de l'installation "La bicyclette".

De gauche à droite et de haut en bas :

Vue sur l'installation centrale de la cour; vue sur l'installation intitulée "Un vote local" à l'entrée de l'exposition; vue sur la seconde partie de l'exposition, "Arriver par les filières informelles"; plan rapproché sur un texte de la seconde partie et une assise reliant la première et la seconde partie; vue sur l'installation "la bicyclette"; vue sur la première partie "Arriver par le CCAS".

Notes photographiques du 8 juin 2024 à l'Hôtel Cœurderoy de Tonnerre.

Page de droite :

Visite par les usagers de la Résidence Accueil de l'exposition "La France sous leurs yeux" à la BNF, Paris, le 21 juin 2024 ; Séminaire de co-construction dans le cadre des ateliers Popsu sur le lieu d'exposition le 27 juin 2024 ; Concert de clôture de l'exposition le 29 juin 2024.

Vendredi 28 juin 2014

Retour à l'exposition "À balles réelles"
à l'Hotel Coeurderoy, en présence de
Jean-Robert Danton, l'artiste. Il est
temps de commencer à penser au
démontage... les photos prises à
Tonnerre vont partir pour la Creuse !
En attendant, elles continuent de nous
stimuler, nous interroger, nous élever
et provoquer des rencontres. Faciliter
les échanges. Accentuer la compréhension.
Bref, faire du bien, quoi...

IL NE S'AGIT PAS POUR
MOI DE DOCUMENTER LE
DÉSASTRE, MAIS PLUTÔT LES
RÉPONSES AU DÉSASTRE.

Aquarelles de Christine Deschamps, Urban Sketcher tonnerroise, réalisées le 28 juin 2024 autour de l'exposition "À balles réelles" à Tonnerre.

— Exposition à la Broussaille (avril 2025)

Nombre de participants : environ 200

Dans la continuité de l'exposition présentée à l'hôtel Coeurderoy de Tonnerre du 1er au 29 juin 2025, l'association La Broussaille, co-productrice avec l'association L'Aracande du projet d'exposition à Tonnerre et du projet ArcFot, organise à Saint Martin Château, du 5 au 26 avril 2025, l'exposition "La couleur de la bouée". Cette nouvelle édition de l'exposition présente des photographies et des textes qui décrivent des mécanismes d'arrivée contrainte de personnes précarisées par la filière de la psychiatrie.

Dans la continuité de la dimension participative du projet, les personnes photographiées sont invitées en Creuse pendant une semaine pour participer à la construction de l'exposition à La Broussaille. Des ateliers de construction et de scénographie sont organisés du 1er au 5 avril avec 7 résidents ayant fait le déplacement ainsi que deux professionnels de la Résidence Accueil de Tonnerre.

Les temps forts de l'exposition :

Samedi 5 avril 2025 : vernissage à La Broussaille et visite de l'exposition en présence du photographe et des usagers et professionnels de la Résidence Accueil de Tonnerre (environ 80 personnes). Un repas partagé est organisé à l'issue du vernissage, et une émission en direct est réalisée par Radio Vassivière pour proposer

à l'équipe de production de l'exposition et aux personnes photographiées de livrer des récits sur cette expérience de recherche-crédation.

Lien vers l'émission : <https://radiovassiviere.com/2025/04/la-couleur-de-la-bouee/>

Vendredi 11 avril à partir de 17h : atelier grand public "ArcFot" dans les locaux de "Pang! La gare" de Felletin en partenariat avec l'association Quartier Rouge, afin de sensibiliser le public à l'utilisation du système d'innovation numérique ArcFot. Chaque participant est invité à venir avec une photographie personnelle à partir de laquelle il sera amené à livrer des récits détaillés (7 participants)

Dimanche 13 avril de 15h à 18h : Rencontre sur les pratiques documentaires suivie d'un apéro partagé (environ 20 participants). La rencontre est animée par Michel Lulek, à partir de la question suivante : En quoi des travaux documentaires permettent-ils de comprendre et (éventuellement) d'apaiser des tensions sociales entre habitants d'un même territoire ? En d'autres termes : De quelle manière des initiatives documentaires peuvent-elles jouer un rôle dans la manière qu'ont les habitants de percevoir leur territoire, leurs voisins, etc.? Permettent-elles d'aborder et de vivre différemment les immanquables tensions qui peuvent régulièrement le

traverser ? Différents intervenants sont invités à prendre place autour de la table ronde :

- Latino Imperato, éditeur de la bande dessinée *Au loup!* - *Chronique d'un retour*, 2024, Rackham
- Raphaël Cartier, de *Radio Vassivière*
- Marie-France Houdart, éditrice de l'enquête collective *"Des énergies qui soignent"*, sous la direction de Barbara Glowczewski et Geneviève Pruvost, 2021, ed. Maiade
- Emilie Lordemus, impliquée dans la réalisation du livre *Portraits. Faux-la-Montagne*, d'Edmond Baudoin, 2015

Mercredi 16 avril à 20h30 : Projection au cinéma de Peyrat-le-Château du film *"The marriage project"* (environ 30 participants). La projection est suivie d'une discussion avec l'équipe du *Planning familial 23* autour de la question des relations affectives et sexuelles de personnes en situation de handicap.

Samedi 26 avril à partir de 18h : Finissage de l'exposition et apéro partagé à partir de 18h (environ 30 participants).

Vue d'exposition, salle de l'Erba D'agram, La Broussaille, Saint-Martin-Château, le 6 mai 2025 ; Portrait de Ludovic pendant l'atelier de construction de l'exposition, le 2 avril 2025.

Construction collective et peinture des châssis destinés à l'exposition "La couleur de la bouée" par Ludovic, Pascal, Élodie et Benoît, salle de l'Erba d'Agram, La Broussaille, Saint-Martin-Château, notes photographiques du 2 avril 2025.

Vues extérieure et intérieure sur l'exposition "La couleur de la bouée", La Broussaille, Saint-Martin-Château, le 6 mai 2025
 Photographie de groupe des usagers et professionnels de la Résidence Accueil avec l'équipe de production de l'exposition :
 (de gauche à droite) Chantal, Jean-Pierre, Frédéric, Sylvie, Bouchra, Benoît, Mitia, Guillaume, Ludovic, Élodie, Thomas et Pascal.

La forces des choses échangées

Une des forces motrices de l'histoire est le fait que l'homme a toujours été en mouvement. C'est un être qui ne cesse de se déplacer, de se transformer, de se réinventer. C'est un être qui ne cesse de chercher à comprendre son monde, à le maîtriser, à le dominer. C'est un être qui ne cesse de créer, d'inventer, d'imaginer. C'est un être qui ne cesse de lutter, de résister, de s'opposer. C'est un être qui ne cesse de mourir, de renaître, de recommencer. C'est un être qui ne cesse d'être.

Dynamiques d'éloignement, dynamiques de fixation

Les forces motrices de l'histoire sont en perpétuel mouvement. Elles se déplacent, se transforment, se réinventent. Elles cherchent à comprendre leur monde, à le maîtriser, à le dominer. Elles créent, inventent, imaginent. Elles luttent, résistent, s'opposent. Elles meurent, renaissent, recommencent. Elles sont toujours là, toujours en mouvement.

Vues sur l'exposition "La couleur de la bouée", La Broussaille, Saint-Martin-Château, le 6 mai 2025

De gauche à droite et de haut en bas :
Vues extérieures et intérieures de
l'exposition "La couleur de la bouée",
La Broussaille, Saint-Martin-Château,
le 6 mai 2025

— Supports de communication

Réalisation par les graphistes Marie Aumont et Timothée Bernard d'une affiche de grand format (120x176cm), d'affiches au format A4, d'un carton d'invitation au format A5, de flyers au format A5 pour les événements secondaires et d'un dossier de presse.

Mise à disposition par la ville de Tonnerre des systèmes d'affichage public pour la mise en place de 9 affiches de format 120x176 cm dans la ville du 15 mai au 1er juillet 2024.

Impression par la mairie d'une centaine d'affiches au format A4 distribuées dans les commerces et associations de la ville.

Impression du carton d'invitation au format A5 à 1000 exemplaires, envois postaux à l'ensemble des partenaires institutionnels et distribution aux habitants de la ville.

Envoi du dossier de presse à une vingtaine de rédactions nationales, avec un relais mis en oeuvre par l'ensemble des partenaires du projet (newsletters, affichages sur les sites web, réseaux sociaux).

Mise à disposition de six visuels libres de droit pour la reproduction dans des publications papier et web.

Impression de flyers au format A5 pour l'ensemble des événements périphériques organisés lors des expositions à Tonnerre et à La Brossaille.

ATELIER MASHUP

19/04/2024 - SALLE MARLAND, TONNERRE

C'est quoi la table Mashup ?

« Outil de médiation et d'éducation à l'image, la table Mashup permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages, et même d'enregistrer des doublages voix, le tout par le biais de simples cartes et d'un micro ! Toutes ces opérations sont immédiates et le film obtenu est restitué dans l'instant. Les ateliers sont un vrai moment collaboratif, ludique et l'apprentissage n'en est que plus aisé. »

Présentation de l'atelier

Pensé en collaboration entre le cinéma de la ville de Tonnerre et l'association l'Arcande, l'atelier Mashup s'intègre à un projet d'exposition de photographie documentaire qui se déroulera du 1er au 29 juin à l'Hôtel Cœurderoy de Tonnerre. Attention, les places sont comptées et l'atelier ne pourra accueillir que neuf participant.e.s !

Les animatrices, Mariana Giani et Printille Davigo, proposent une immersion dans le travail du photographe Jean-Robert Dantou qui a photographié la ville et ses habitants durant cinq années.

A partir des photographies qui composeront l'exposition, les participant.e.s seront invité.e.s à réaliser leurs propres films, constitués d'images et de sons.

Les films réalisés lors de l'atelier seront projetés au sein de l'exposition le samedi 15 juin, lors d'une journée de présentation des travaux et d'initiation à la table Mashup.

Ils seront également visibles en avant séances au cinéma de Tonnerre durant tout le mois de juin.

Déroulé de l'atelier

Matinée (9h-12h) :
Présentation du projet et initiation à la table Mashup.

Repas partagé (12h-13h) :
Pensez à prendre votre pic-nique !

Après-midi (13h-16h) :
Création des films en petits groupes.

ArcFot

Photographie documentaire et écriture collective

Dans le cadre de l'exposition

A balles réelles
Tonnerre, 2017-2022

Le projet ArcFot, Photographie documentaire et écriture collective est l'une des déclinaisons de l'exposition photographique A balles réelles - Tonnerre, 2017-2022 qui se déroulera du 1er au 29 juin 2024 à l'Hôtel Cœurderoy de Tonnerre.

Le projet ArcFot a pour ambition de produire un fonds pérenne d'archives sur la ville de Tonnerre à partir de données produites par les visiteurs de l'exposition.

Dans cette perspective, nous proposons des ateliers sur le site de l'exposition d'une durée d'environ deux heures (format adaptable en fonction de la taille du groupe).

Dans un premier temps, une visite guidée de l'exposition est proposée au groupe.

Dans un second temps, chaque personne est invitée à choisir une photographie de l'exposition sur laquelle il dispose de connaissances personnelles (connaissances sur un objet, un lieu ou une personne apparaissant sur une photographie).

Un calque transparent appliqué par dessus la photographie permet à la personne de détourer un ou plusieurs éléments singuliers, de les numéroter et de les renseigner.

Les visiteurs seront guidés par une personne formée au système ArcFot, qui pourra intervenir, conseiller et répondre aux questions.

La personne pourra ensuite repartir avec la photographie et elle remettra les calques transparents et les renseignements textuels, qui seront présentés dans l'exposition et numérisés pour nourrir un fonds d'archives sur la ville. À l'issue de l'opération, les photographies enrichies de leurs métadonnées seront accessibles sur un site internet gratuit et accessible à toutes et tous.

Cet atelier s'adresse à un public de scolaires (à partir du niveau CM1), aux associations, collectifs et institutions locales intéressées.

N'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous et fixer une visite pendant le mois de juin !

Contact :
Printille Davigo 06.82.28.16.31

À balles réelles

Tonnerre
2017-2022

Photographie documentaire et ethnographie réflexive

Exposition du 1^{er} au 29 juin 2024
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Verrouillage le 1^{er} juin - 15h

Hôtel Cœurderoy
22, rue Rougemont
89700 Tonnerre

© ArcFot/Photo: DR - 2024. PSL: www.psl.com

CHANTIER COLLECTIF

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

A balles réelles
Tonnerre, 2017-2022

L'exposition *À balles réelles*, Tonnerre 2017-2022 aura lieu dans l'hôtel Cœurderoy de Tonnerre du 1er au 29 juin 2024.

L'exposition propose de mettre en regard les récits des habitant.es de la ville avec des créations artistiques et des productions scientifiques sur les mécanismes sociaux qui traversent le territoire depuis les années 2000.

L'exposition repose sur une dimension participative forte depuis les premières heures du projet : habitants, scientifiques, artistes, personnes photographiées, acteurs des institutions locales... toutes et tous, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'enrichissement du projet.

Dans la continuité de cette démarche, le collectif de l'exposition lance un chantier participatif ouvert à toutes les personnes qui souhaiteraient s'investir bénévolement dans la construction de l'exposition aux dates suivantes :

Le mercredi 10 et jeudi 11 avril

Du lundi 15 au samedi 20 avril

Du jeudi 02 au mercredi 08 mai

Du samedi 18 au mardi 21 mai
(sous réserve)

Du mardi 28 au vendredi 31 mai

Vous pouvez venir pour une demi-journée, une journée ou plus, selon vos disponibilités et vos envies.

Si vous êtes intéressés, inscrivez vous en appelant Printille Davigo au 06.82.28.16.31.

À balles réelles

Tonnerre 2017-2022

Photographie documentaire et ethnographie réflexive

Exposition du 1^{er} au 29 juin 2024
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Vernissage le 1^{er} juin à 15h

Hôtel Cœurderoy
22, rue Rougemont
89700 Tonnerre

© Jean-Robert Dantou / M / SACRe - PSL / Grande commande photographique

La Ville de Tonnerre,
La Brossaille et L'Arcande
vous invitent le samedi 1^{er} juin 2024 à partir de 15h
au vernissage de l'exposition :

À balles réelles

Tonnerre 2017-2022
Photographie documentaire et ethnographie réflexive

Une recherche-crédation
de Jean-Robert Dantou

Exposition :
1^{er} - 29 juin 2024
mar. - sam. 10h - 19h

Hôtel Cœurderoy
22, rue Rougemont
89700 Tonnerre

La Ville de Tonnerre,
La Brossaille et L'Arcande
vous invitent le samedi 1^{er} juin 2024 à partir de 15h
au vernissage de l'exposition :

À balles réelles

Tonnerre 2017-2022
Photographie documentaire et ethnographie réflexive

Une recherche-crédation
de Jean-Robert Dantou

Exposition :
1^{er} - 29 juin 2024
mar. - sam. 10h - 19h

Hôtel Cœurderoy
22, rue Rougemont
89700 Tonnerre

La couleur de la bouée

Tonnerre 2017-2022

Photographie documentaire et ethnographie réflexive

Exposition du 5 au 26 avril 2025
En semaine sur rendez-vous
Samedi et dimanche : 11h - 18h
Vernissage le 5 avril : 17h

La Brossaille
Lagathe
23460 St Martin Chateau
tel : 06 10 78 84 17

© Jean-Robert Dantou / M / SACRe - PSL / Grande commande photographique

Vous aimez regarder des vieilles photos et que l'on vous raconte les histoires qui se cachent derrière ? Vous menez une enquête sur des actions, des mobilisations locales, des histoires collectives ou intimes et vous cherchez des outils pour faire émerger des récits, les collecter et les archiver ? Vous vous intéressez à la matière visuelle, ou à la manière dont se construit un regard sur le monde ? Vous cherchez des outils susceptibles de déplacer des représentations ?

QUARTIER ROUGE

vous invite à découvrir un nouvel outil documentaire :

le vendredi 11 avril 2025
de 16h à 19h
à PANG! La gare, Felletin

ARCFOT

— À venir...

Le projet de Recherche-Création mené à Tonnerre entre 2017 et 2024 fera l'objet de nouvelles diffusions au cours des années 2025 et 2026 :

- Une partie de l'exposition sera montrée à Lens du 25 au 27 août 2025 à l'occasion des rencontres annuelles du réseau POPSU organisées par le Ministère de la Cohésion des Territoires.

- Des oeuvres seront présentées dans le cadre de l'exposition consacrée aux liens entre photographie et psychiatrie, « Face à ce qui se dérobe, les clichés de la folie » au musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône du 17 octobre 2025 au 18 janvier 2026.

- une conférence sera organisée à l'occasion du colloque "Les clichés de la Folie. Histoire des usages de la photographie en psychiatrie (XIXe-XXe siècle)" qui se tiendra les 20 et 21 novembre 2025 autour de l'exposition.

- Un ouvrage sera publié en 2026 aux éditions Autrement dans la collection "Les carnets de territoires".

- le travail de Recherche-Création fera enfin l'objet de la publication en 2026 d'un ouvrage alliant textes et photographies dans une maison d'édition spécialisée en sciences sociales.

—Images presse

—Les images libres de droits sont disponibles sur simple demande. Elles ne peuvent pas être recadrées, modifiées ou contenir du texte. Les légendes et les crédits doivent être strictement respectés, ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord écrit du photographe.

Vue sur les toits de la rue du Général Campenon depuis l'église Saint-Pierre. Série État des lieux, Tonnerre, le 30 novembre 2018 © Jean-Robert Dantou / SACRe-PSL / BNF / Agence VU'

Sculpture en terre cuite et en papier mâché réalisée par Sébastien, déposée ici sur son balcon, quartier d'habitat social des Prés-Hauts, Tonnerre, le 23 mars 2022 © Jean-Robert Dantou / SACRe-PSL / BNF / Agence VU'

Vue sur la moto en réparation de Cindy et de son compagnon, dans la cour de l'hôtel particulier de la rue François Mitterrand, série Tenir, Tonnerre, le 4 juin 2018 © Jean-Robert Dantou / SACRe-PSL / BNF / Agence VU'

Portrait d'Oliva à proximité de la gare par laquelle elle est arrivée, pour la première fois dans la ville. Série "Arriver", quartier de la gare, Tonnerre, le 4 décembre 2012 © Jean-Robert Dantou / SACRe-PSL / BNF / Agence VU'

Portrait de Sébastien sur le balcon de son logement dans la Résidence Accueil du quartier d'habitat social des Prés-Hauts, série "Arriver", Tonnerre, le 3 février 2021 © Jean-Robert Dantou / SACRe-PSL / BNF / Agence VU'

Portrait de Jean-Pierre autour de la Fosse Dionne, série "Tenir", Tonnerre, le 12 juillet 2021 © Jean-Robert Dantou / SACRe-PSL / BNF / Agence VU'

Reproduction d'un négatif argentique représentant Olivia sur le balcon de son appartement. Série "Photographier", Tonnerre, le 4 décembre 2012 © Jean-Robert Dantou / SACRe-PSL / BNF / Agence VU'

Bilan financier

BILAN FINANCIER - PROJET DE RECHERCHE-CREAT	
DEPENSES	
Descriptif	TOTAL
Achats d'études et prestations de services	37446
Conception et suivi des ateliers ArcFot	22240
Achats non stockés de matières et fournitures	13344
Fournitures d'entretien et petit équipement	3017
Fournitures administratives	2869
Locations immobilières	130
Primes d'assurance	83
Documentation générale	39
Publicité, publications, relations publiques	1447
Déplacements, missions et réceptions	9243
Affranchissements, frais postaux	264
Salaires, appointements	9493
Primes et gratifications	1050
Cotisations à l'URSSAF	20
Contributions diffuseur	351
Cotisations GUSO	1994
Traitement des données ArcFot	12000
Production de l'exposition	26480
TOTAL	141510
Emploi des contributions	
Apports en nature coproduction Ville de Tonnerre	8500
TOTAL	8500
TOTAL	150010

ION "À BALLES REELLES" - SEPT 2023 - MAI 2025	
RECETTES	
Co-producteur : Association L'Aracande	
Ministère de la Cohésion des Territoires, Programme POPSU Territoires (obtenu via le CNRS)	30000
Caisse Nationale des Allocations Familiales (obtenu via Koshmenk)	9431
Fondation Hospitalière pour la recherche sur la précarité (30 000 Euros otenus via Koshmenk, dont 7429 euros pour l'exposition à Tonnerre)	7429
Ville de Tonnerre	1500
Conseil Départemental de l'Yonne (Précarité et Inclusion par l'emploi)	4000
Conseil Départemental de l'Yonne (subvention au titre des parrainages 2024)	3000
Fonds d'Intervention Régional de la région Bourgogne Franche Comté	2000
Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (Préfet de l'Yonne)	10000
UGECAM (dans le cadre du programme Culture Santé)	2000
ARS Bourgogne Franche Comté (programme Culture Santé)	6000
Libéralités perçues	150
TOTAL	75510
Co-producteur : Association La Broussaille	
Région Nouvelle Aquitaine, Programme "Cultures Connectées"	16000
Groupe SNCF Immobilier	40000
DRAC Bourgogne Franche Comté, programme Ethnologie	10000
TOTAL	66000
Co-producteur : Mairie de Tonnerre	
Valorisation des apports en nature	8500
TOTAL	8500
TOTAL	150010

Revue de presse

Tonnerre, le 4 juin 2018. PHOTOS JEAN-ROBERT DANTOU, AGENCE VU SACRE-PSL.

Photo/ Jean-Robert Dantou, sacré coup de Tonnerre

Le photographe, également formé à la sociologie, s'est établi dans la petite ville de l'Yonne pour y dresser le portrait de ses populations précaires. Son travail y est présenté jusqu'au 29 juin.

Par CLÉMENTINE MERCIER

Sous le porche de l'hôtel particulier désaffecté, en plein centre de Tonnerre – une petite ville désindustrialisée de l'Yonne –, l'expo s'ouvre ainsi : 1000 cartes d'électeurs sont suspendues à des fils par des mini-pinces à linge. Jetées par des manifestants, elles témoignent d'une action en 2018 contre la fermeture des services d'urgence de nuit à l'hôpital de la ville. Puisque la maternité et le service de chirurgie avaient déjà été fermés, un collectif s'est mobilisé contre ce nouveau démantèlement d'infrastructure publique. Patiemment, le photographe Jean-Robert Dantou a photographié un à un ces documents administratifs. Dans l'expo, après cette haie d'honneur politique, des portraits sobres de Tonnerrois et des vues de la ville, en noir et blanc, reposent sur des treteaux en bois, dans une scénographie en forme de spirale. Il y a des hommes, des femmes, quelques familles, dignes, et des textes qui racontent leurs histoires, souvent compliquées. Issu d'une double formation à l'École Louis-Lumière et à l'École

des hautes études en sciences sociales, Jean-Robert Dantou est actuellement en thèse de doctorat «recherche et création» à la Sorbonne. Depuis 2017, il quitte régulièrement la Creuse où il habite, pour rejoindre Tonnerre où il mène un travail en profondeur. Malgré les difficultés d'accès, Jean-Robert Dantou a séjourné 25 fois à Tonnerre, cette jolie ville un peu triste, étrangement magnétique, à l'écart des lignes de TGV et des autoroutes. Célèbre pour le lavoir de la fosse Dionne et le film de Guillaume Brac, la petite commune de Bourgogne-Franche-Comté aux façades blanches tourne au ralenti avec ses boutiques fermées. Mais pourquoi diable Tonnerre? Justement parce que personne ne s'y intéresse – malgré un regain de curiosité de Parisiens en mal de nature depuis le Covid.

PETIT SAC EN PLASTIQUE

En 2017, lorsqu'il visite la ville avec des étudiants afin d'analyser les disparités entre Avalon, Tonnerre et Chablis, Jean-Robert Dantou est interrogé par la présence de personnes marginalisées. Mais que font donc ces êtres précarisés dans les rues de Tonnerre? «En psychiatrie, on fêtait souvent le départ de patients des foyers post-cures. Je ne m'étais jamais posé la question: mais ils vont où? explique Dantou, qui a travaillé avec des chercheurs en psychiatrie. C'est aussi la question brûlante des JO, plein de gens se font vivre. Où disparaissent-ils?». L'enquête de terrain sur Tonnerre part donc de là, étrangement le jour où ferme le dernier studio photographique du centre-bourg. Non seulement touchée par plusieurs

vagues de désindustrialisation et par le retrait des services publics (maternité, services de chirurgie, école, tribunal d'instance...), la commune de l'Yonne est aussi le lieu où l'on rélègue les populations. Les personnes fragilisées arrivent parfois avec juste un petit sac plastique. Sur place, Jean-Robert Dantou mène des entretiens et étudie les huit filières d'arrivée de précaires à Tonnerre. Si, au début, son enquête n'est pas forcément la bienvenue – elle donne une image de la

IMAGES/

ville qu'on ne veut pas voir – le photographe chercheur se fait petit à petit accepter. Sur les photos, il montre des morceaux de vie, notamment celle d'Eric, en résidence d'accueil, arrivé dans la ville en 2010 à l'âge de 42 ans. Sourire aux lèvres, vaillant, Eric raconte: «Il n'y a plus grand-chose à Tonnerre, plus de dentiste. Mon médecin est là jusqu'en 2025, après je ne sais pas.» Il y a aussi Bouchra, victime de violences conjugales. On rencontre Denis, tonnerrois depuis longtemps, ex-employé du canal de Bourgogne à l'âme d'artiste, qui participe au montage de l'exposition. Lui et le photographe se sont connus au moment des gilets jaunes. «Dans un contexte d'effondrement économique, social et moral, qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à "tenir", et d'autres pas? s'interroge le photographe. Les personnes que je photographie me donnent leur image, c'est quelque chose de précieux. Je dois en prendre soin.» Jean-Robert Dantou ne conçoit pas ses images sans textes.

SOUTIEN DE LA BNF

Conçue comme un projet fédérateur, l'exposition «A balles réelles» (titre issu d'un entretien) a fait l'objet d'un chantier participatif. Le jour du montage, des étudiantes accrochent les cartes d'électeurs, les personnes photographiées découpent du bois ou des papiers, les plus fragiles passent pour dire bonjour. Très calme, Jean-Robert Dantou accueille tout le monde avec bien-

veillance. S'il a reçu le soutien de la Grande Comande du photojournalisme de la BNF pour ce travail, il constate que «le bricolage qui permettait aux photographes documentaires d'exister n'est plus vraiment là, à cause des difficultés de la presse». Tissant des liens entre photographie et sciences sociales, Jean-Robert Dantou, bourdieusien, s'interroge sur la place de la photographie documentaire. Il s'interroge aussi sur la forme documentaire – certaines photos sont entourées de larges marges de textes très détaillés, compléments nécessaires au regard. Dans une pièce à l'étage, on peut manipuler des photos, réfléchir à leur sens... Renvoyant un reflet lucide et empathique de Tonnerre, Jean-Robert Dantou pose aussi des questions sur les effets de la photographie. Comment orienter les pouvoirs publics s'il n'y a pas d'enquête de terrain? Afficher les fac-similés des cartes d'électeurs à l'entrée souligne la fracture entre les politiques publiques et la population, mais donne aussi un peu d'espoir: après la mobilisation, le service d'urgence est resté ouvert. Il a tourné à plein régime pendant la pandémie... Sans surprise, le RN est arrivé en tête des élections européennes à Tonnerre, avec plus de 37% des voix.

À BALLES RÉELLES
de JEAN-ROBERT DANTOU
Hôtel Cœurderoy 22 rue
Rougemont, 89700 Tonnerre,
jusqu'au 29 juin.

Portrait d'Olivia, série «Arriver».

Giuseppe Trotti, venu de Lombardie à 16 ans.

Photos Jean-Robert DANTOU
Texte Guillaume DELACROIX

Tonnerre, terminus.

À REBOURS DE L'EXODE RURAL, LES CAMPAGNES FRANÇAISES SONT LE THÉÂTRE D'UN AUTRE MOUVEMENT DE POPULATION : CELUI DE PERSONNES EN GRANDE PRÉCARITÉ, VICTIMES DE LA FLAMBÉE DES LOYERS DANS LES CENTRES URBAINS, VERS LES PETITES VILLES SOUVENT DÉLAISSÉES. L'ETHNOGRAPHE ET PHOTOGRAPHE JEAN-ROBERT DANTOU A POSÉ SON APPAREIL DURANT SEPT ANS À TONNERRE, DANS L'YONNE, POUR COMPRENDRE ET INCARNER CE PHÉNOMÈNE ENCORE PEU DÉCRIT.

LE PORTFOLIO

Pour Giuseppe, traverser les difficultés quotidiennes passe par la danse, le jardinage et le vélo. Il pose ici en tenue de bal, à proximité de son domicile de la rue du Général-Campenon, le 8 mars 2019.

Page de gauche, l'alignement des maisons de la rue du Général-Campenon constitue un héritage architectural précieux et menacé. Dans ce quartier, qui jouxte celui de la source de la fosse Dionne, vivaient autrefois les ouvriers des usines locales. Le 30 novembre 2018.

TONNERRE, jolie bourgade de l'Yonne traversée par le canal de Bourgogne, quatre mille sept cents habitants. Son église médiévale, son musée dans l'ancien Hôtel-Dieu, sa célèbre source karstique aménagée en lavoir au XVIII^e siècle... Et sa gare SNCF, où débarquent régulièrement des hommes et des femmes en grande précarité, chassés des métropoles où la gentrification les a rendus indésirables.

Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Pourquoi ont-ils été obligés de se déplacer ? C'est pour répondre à ces questions et comprendre les processus de relégation à l'œuvre de façon invisible dans notre société que Jean-Robert Dantou, 44 ans, s'est rendu à Tonnerre. Chercheur en photographie documentaire et ethnographie réflexive, il s'est posté dans la ville durant sept ans, de 2017 à 2024, dans le cadre de sa thèse de doctorat. Si, d'ordinaire, la plupart des chercheurs dans ce domaine se positionnent au point de départ, sur les lieux d'où les gens partent, avant de disparaître généralement dans la nature, lui a choisi de se positionner à leur lieu d'arrivée. Même les services du 115, le numéro d'urgence sociale, ont du mal à suivre ces personnes en grande précarité. À Tonnerre, la gare ferroviaire joue un rôle « ambivalent », selon Jean-Robert Dantou : « Elle est un atout pour la ville et en même temps une porte d'entrée pour les personnes précarisées, dont la très grande majorité ne possède aucun moyen de transport, pas même un vélo. »

À rebours de l'exode rural qu'elle a connu pendant la seconde moitié du XX^e siècle, la France voit des populations se déplacer, malgré elles, des grandes villes vers des villes moyennes, puis vers des villes plus petites ou des villages ruraux. « *Le tournant s'est produit dans les années 2000*, souligne Jean-Robert Dantou. *L'éloignement est progressif, on passe de Paris à Nanterre, puis de Nanterre à Sens, de Sens à Joigny et de Joigny à Tonnerre. Au bout du compte, la petite commune bourguignonne révèle en creux ce qui se produit dans les grandes agglomérations, où les loyers s'envolent.* »

Elle est un exemple, parmi d'autres, de ces centaines de petites villes en première ligne des échecs de notre modèle économique et social et qui subissent, à retardement, les conséquences de la désindustrialisation. Le chômage a accéléré le départ de nombreux habitants de bourgades modestes, laissant beaucoup de logements vacants. « *À Tonnerre, leur nombre a doublé entre 1990 et 2010, pour atteindre 20 % du parc immobilier* », relève Jean-Robert Dantou.

Cela donne lieu, aujourd'hui, à plusieurs dynamiques. Les bailleurs, privés ou publics, s'efforcent d'attirer des locataires, toujours plus loin de leur lieu de résidence d'origine, pour occuper ces logements. Les marchands de sommeil en profitent. Ils s'emparent d'immeubles en très mauvais état et affichent des petites annonces

près de la gare SNCF de Paris Bercy, d'où partent les trains de la ligne Paris-Lyon avec arrêt à Tonnerre. Ils mettent en location des appartements vétustes pour une bouchée de pain, tout en taisant que la facture de chauffage sera très élevée. Les gens qui s'y installent déchantent vite et regagnent souvent les hébergements d'urgence, quand ce n'est pas la rue.

Pour faire leur portrait à la chambre grand format ou au moyen format 6 × 7, il a fallu s'installer dans le temps long. Un exercice que le chercheur maîtrise, pour avoir travaillé en psychiatrie et participé, avec une équipe interdisciplinaire en sciences sociales, à la publication d'un livre sur les limites de la représentation photographique dans le champ de la santé mentale (*Les murs ne parlent pas*, Kehrer, 2015).

Il a choisi le terrain de Tonnerre de manière un peu fortuite, à l'occasion d'une formation qu'il dispensait à des étudiants en ethnographie sur un thème territorial connexe à celui de la relégation : pourquoi des territoires très proches connaissent-ils des destins économiques parfois très éloignés, en comparant les réalités de Tonnerre, de Chablis et d'Avallon. « *Je croisais dans la rue ou au café des personnes qui me laissaient penser qu'elles avaient des trajectoires psychiatriques. Il m'a fallu deux ans pour poser des hypothèses un peu plus claires sur leur situation* », confie-t-il.

En juin, Jean-Robert Dantou a exposé ses photos à Tonnerre, afin de montrer à la population ce que les déplacements subis signifient, ouvrant des débats sur la question qui s'impose maintenant : comment transformer ce travail de recherche en politiques publiques capables de s'emparer du problème ? (M)

Ci-contre, le 2 juillet 2023, le hangar dans lequel Alexandre a trouvé refuge. Après plusieurs semaines passées dans un hébergement d'urgence, il a obtenu un logement social. Mais il n'a pas réussi à y vivre et est retourné à la rue.

Page de droite, de gauche à droite et de haut en bas, portraits de Gérard, Bachir, Shirvy, Marc, Patrick et Micheline, 2018-2023. Gérard et Micheline sont des habitants des environs qui ont trouvé refuge à Tonnerre après des épisodes difficiles. Bachir et Shirvy ont quitté la région parisienne en 2020, après avoir rencontré d'importantes difficultés pour se loger. Patrick, lui, est arrivé avec sa compagne, Céline, en 2015, à la suite d'une expulsion en Île-de-France. Ils se sont mariés dans la commune un an plus tard. Marc a été envoyé à Tonnerre depuis une ville voisine, Avallon, après une longue période passée à la rue. Parmi eux, certains sont restés et ont accédé à un logement social de la ville, d'autres sont repartis vers d'autres communes rurales.

LE PORTFOLIO

Page de gauche, Lorenzo est arrivé à Tonnerre par l'intermédiaire du 115 à la fin de l'année 2020, à l'âge de 20 ans, après avoir vécu un mois dans la rue à Auxerre. La relation photographique est pour lui l'occasion de se distinguer des personnes en situation de grande précarité avec lesquelles il partage son quotidien : il a pris soin de sa tenue et montre sa force physique, le 2 décembre 2020.

Ci-contre, à droite, dans le monde rural, les moyens de transport individuels – voiture, moto, vélo – sont déterminants. Les réparations de fortune fleurissent dans l'espace public, comme ici au centre-bourg, le 4 juin 2018.

Ci-dessous, de gauche à droite : M. Singh (ici le 29 novembre 2018) fait partie des personnes en situation de précarité arrivées à Tonnerre depuis Paris, par l'intermédiaire

d'une petite annonce trouvée dans un journal gratuit. Vivant dans des conditions très difficiles – « *Je suis pauvre, donc je ne chauffe pas* » –, il est décédé le 12 novembre 2019, à l'âge de 77 ans.

Marie-Ange, également arrivée de manière informelle dans la ville, explique qu'elle voudrait repartir « *à tout prix* » parce qu'elle n'est pas « *du coin* » : « *Je ne sors jamais de chez moi, (...) je ne connais pas les gens d'ici...* » Le piège territorial dans lequel elle se sent prise a des conséquences dramatiques sur sa santé (ici dans les jardins de l'Hôtel-Dieu, le 19 juillet 2021).

D'habitude, les volets de la chambre de Christophe sont toujours à moitié fermés : « *Je ne les touche pas, c'est la télé qui fait la lumière pour la pièce.* » Dans son logement du quartier d'habitat social des Prés hauts, le 13 juillet 2021.

Une partie des photographies a été produite dans le cadre de la grande commande Radioscopie de la France, financée par le ministère de la culture et pilotée par la Bibliothèque nationale de France.

Agence immobilière fermée
au rez-de-chaussée
d'un immeuble abandonné
du centre-bourg,
le 28 novembre 2018.

Page de gauche, alors que
les déplacements contraints
vers de petites villes rurales
sont vécus par la plupart
des personnes rencontrées
comme un piège, certaines
trouvent à Tonnerre
un équilibre et une place
qu'elles n'avaient pas
ailleurs. C'est le cas de
Jean-Pierre, photographié
ici autour de la source
vauclusienne de la fosse
Dionne, le 12 juillet 2021.

« ON ASSISTE À DES MIGRATIONS DE L'INTÉRIEUR »

Propos recueillis par *Rodolphe Casso*

Jean-Robert Dantou, photographe documentaire, a mené un projet de recherche-action à Tonnerre, pour comprendre pourquoi cette petite ville de l'Yonne servait de point de chute à de nombreuses personnes en grande précarité, et quelles étaient les conséquences pour elles et pour le territoire.

Pourquoi avoir intitulé votre sujet de recherche : *De la filière au « care »* ?

Je parle de « *filieres* » d'arrivées de personnes précarisées à Tonnerre. Une partie importante de mon travail de thèse (SACRE-ENS, juin 2024) a été de comprendre d'abord pourquoi ces personnes fragiles arrivaient dans une ville dont elles ignoraient l'existence, puis quel était l'impact sur elles sachant que cette trajectoire était en partie contrainte, enfin quelles étaient les conséquences pour le territoire. Au total, j'ai identifié neuf filières d'arrivées, avant de travailler sur trois d'entre elles en particulier, qui sont à la fois traitées dans la thèse, mais aussi dans l'exposition photo « À balles réelles » [voir portfolio p. 37, ndlr].

Parmi elles, deux filières sont institutionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont alimentées par des prescripteurs et sont donc directes. La première filière concerne les personnes qui arrivent par la Résidence Accueil de Tonnerre. Cela se produit généralement lorsqu'un travailleur social de l'hôpital psychiatrique d'Auxerre prend la décision, faute de lit, d'envoyer une personne à la Résidence Accueil, soit en train, soit en taxi. La deuxième filière institutionnelle concerne les arrivées par les logements d'urgence du centre communal d'action sociale (CCAS) de Tonnerre. Il s'agit alors de gens généralement à la rue dans les villes environnantes, comme Auxerre ou Avallon, ou parfois même de personnes envoyées par le 115 depuis la région parisienne et qui ne supportent plus leurs conditions de vie. Il existe ainsi toute une cartographie de petites communes vers lesquelles sont envoyées des personnes à la rue depuis des villes plus grandes. La troisième filière est informelle, dans la mesure où il n'y a pas de prescripteurs ; les personnes se rendent par elles-mêmes à Tonnerre. Cela peut être

sur le conseil d'un proche ou d'un parent qui connaît la ville et affirme que les logements ne sont pas chers. Mais aussi *via* des sites de rencontre, voire des jeux vidéo en ligne qui contiennent des *chats* où les gens discutent beaucoup – même des gens vivant à la rue y ont accès sur leur smartphone. Ce sont autant de moyens de tisser des relations qui peuvent ensuite donner lieu à des rencontres et des déplacements résidentiels. Ici, l'arrivée se fait donc de manière indirecte. Autre exemple : une personne à la rue en région parisienne trouve une annonce pour un logement vraiment pas cher dans une commune à 10 km de Tonnerre. Mais, là-bas, elle va connaître des conditions de grande précarité, faute de supermarchés, de transports, et d'isolation – avec un chauffage très cher... Cela crée des situations de surendettement qui finissent par être repérées par les services sociaux, qui rapatrient alors la personne dans la ville de Tonnerre.

Pourquoi avoir choisi Tonnerre en particulier ?

J'ai mis longtemps à le comprendre moi-même. Quelque chose ici m'a affecté. Je suis arrivé à Tonnerre, la première fois, pour encadrer des étudiants lors d'une formation à l'ethnographie, pour leur apprendre à mener des entretiens, des observations, tenir un journal de terrain. Nous travaillions alors sur trois villes de l'Yonne – Avallon, Tonnerre et Chablis – avec, en tête, la question de la polarisation territoriale : pourquoi des villes proches de 15 km connaissent-elles des destinées économiques très éloignées ? À Tonnerre, j'ai été très impressionné de rencontrer, dans la rue et au comptoir des bars, des personnes décrites comme souffrant de troubles psychiatriques. Je l'ai vite compris pour avoir travaillé auparavant dans des hôpitaux psychiatriques et des foyers de postcure. Et je me suis souvenu que dans ces établissements, la

question se posait souvent de trouver une place pour quelqu'un, la plupart des institutions étant définies par des temps de résidence limités. Les travailleurs sociaux passent alors énormément de temps à chercher des places aux gens en partance.

J'ai donc vécu plusieurs situations où une place avait été trouvée pour quelqu'un. Ce sont souvent des moments très joyeux et festifs. Mais, plus tard, en arrivant à Tonnerre, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais posé la question de ce qu'il était advenu de ces personnes. Je n'avais pas compris que cette réjouissance collective était surtout une réjouissance de l'institution, et que pour la personne concernée, cela pouvait donner lieu à un éloignement résidentiel potentiellement tragique. C'est sans doute comme ça que j'en suis arrivé à travailler sur Tonnerre. Il y avait, selon moi, une sorte de disparition du problème qui renvoie à une question très compliquée pour les sciences. Quand on travaille sur la gentrification, par exemple, on s'intéresse à l'éloignement des classes populaires d'un quartier de centre-ville. Et une fois les personnes parties, elles disparaissent en tant que problème. Il est très difficile de mener une enquête pour les suivre.

Est-ce pour cela que vous avez choisi de travailler sur un point d'arrivée plutôt qu'un point de départ ?

Oui, et un point suffisamment éloigné d'une grande métropole pour comprendre de façon longitudinale les déplacements. Prenons une personne qui doit quitter son logement dans le 18^e arrondissement de Paris, faute de moyens, pour aller à Saint-Ouen, d'où elle a été expulsée pour arriver à Sens, où elle a encore eu des soucis et a été hébergée chez quelqu'un à Laroche-Migennes, avant d'être envoyée à Tonnerre... Ce qu'on observe depuis un point d'arrivée, c'est que les personnes ont connu des accélérations résidentielles : 5, 10, 15, 20 logements ou hébergements au cours des deux ou trois dernières années.

C'est pourquoi, j'affirme, en tant qu'enquêteur, que ces trajectoires sont impossibles à suivre depuis un point de départ. Sans oublier que les personnes changent de numéro de téléphone, laissent peu de traces, disparaissent. Travailler depuis un point d'arrivée est donc le seul moyen de comprendre et de décrire ces trajectoires, en passant par les yeux des personnes elles-mêmes. Sachant que, même pour elles, il est très difficile de reconstituer précisément la chronologie de leurs déplacements. Il y a beaucoup de confusion dans les récits. Cela demande beaucoup de temps et beaucoup d'entretiens. Il m'est arrivé de passer deux semaines entières, huit heures par jour, pour recomposer la trajectoire exacte d'une seule personne.

Pourrait-on parler de ces gens comme de migrants dans leur propre pays ?

Dans les années 1930, aux États-Unis, lors de la Grande Dépression, on parlait de « petits migrants », ceux de l'intérieur, et de « grands migrants », venant de l'étranger. Ces termes décrivaient des migrations très importantes et contraintes d'est en ouest du pays. On assiste donc, chez nous, à des migrations de l'intérieur, avec des personnes de nationalité française contraintes de partir. Depuis l'époque médiévale, les déplacements contraints de populations pauvres se font depuis les campagnes vers les

Jean-Robert Dantou.
Photo : Printille Davigo

« Il m'est arrivé de passer deux semaines entières, huit heures par jour, pour recomposer la trajectoire exacte d'une seule personne. »

villes. C'est pourquoi, assister depuis une vingtaine d'années à des déplacements contraints depuis les grandes villes vers les campagnes est quelque chose d'inédit dans notre histoire.

Comment ces déplacements sont-ils vécus par les personnes ?

Pour certains, arriver de façon contrainte dans un territoire inconnu est extrêmement difficile. Ils peuvent se sentir opprimés, étouffés, piégés, avec la peur de ne jamais pouvoir repartir. D'autres, au contraire, disent avoir trouvé une place à Tonnerre qu'elles n'avaient jamais vraiment trouvée ailleurs.

« Les géographes démontrent que les petites villes françaises, du seul fait d'être des petites villes, ont été mises à l'écart des politiques publiques. »

Comment ces arrivées sont-elles vécues sur le territoire ?

Les conséquences sont, là aussi, contrastées. D'un côté, il y a un sentiment d'impuissance, car les arrivées de personnes précaires se font en dehors de tout contrôle des acteurs locaux de la ville, du département ou de la région. Ces mouvements leur échappent et génèrent donc des ressentis négatifs. Pour les habitants, les effets sont aussi contrastés. Certains, issus de classes moyennes appauvries par une désindustrialisation, couplée au désengagement des services publics, regrettent de voir arriver des personnes précaires. Ça peut être très violent et traumatique pour eux, avec le sentiment qu'on ajoute de la misère à la misère.

Mais, pour d'autres, cela représente une opportunité économique dans les métiers du *care*, car les arrivants sont très encadrés, avec des tutelles, des curatelles, des infirmières libérales qui leur rendent visite quotidiennement, des séances de kiné, des visites chez les psychiatres, les généralistes, les addictologues... Ce qui crée une activité économique importante pour la ville. On a du mal encore à le mesurer, mais c'est un secteur en croissance. Le milieu associatif en bénéficie aussi, avec de nombreuses personnes qui s'engagent, soit dans le domaine caritatif, soit au travers d'ateliers d'apprentissage de la langue ou encore des jardins partagés, etc. Cela peut permettre à certaines personnes du coin de retrouver de la dignité en aidant des personnes plus précaires qu'elles.

Quelles autres villes, à votre connaissance, sont comparables à Tonnerre en tant que destinations de personnes précaires ?

J'ai commencé à dresser une liste, qui contient pour l'instant une quinzaine de villes dont les caractéristiques sont très proches. Mais ces recherches sont à l'état embryonnaire. C'est en tout

cas l'une des hypothèses de mon travail de thèse, selon laquelle des mouvements de relégations extra-métropolitaines sont à l'œuvre en France depuis une vingtaine d'années : les métropoles construiraient ainsi dans leurs périphéries très lointaines – entre une et deux heures de train – des villes-satellites où elles envoient les personnes jugées indésirables dans les centres-villes. L'une des grandes caractéristiques de ces villes est qu'elles se situent sur les lignes de chemin de fer, car les déplacements des personnes les plus précaires se font toujours par le train, qui est le dernier moyen de transport possible pour les personnes sans ressources.

Est-ce à dire que, pour vous, « périphérie » est synonyme de « relégation » ?

Pour ce qui concerne les mécanismes de déplacement de personnes précarisées, le territoire sur lequel j'ai travaillé peut être considéré comme une périphérie d'Auxerre ou de la région parisienne. Mais pour d'autres mécanismes que j'ai observés à Tonnerre, le territoire affiche de nombreuses dynamiques qui lui sont propres. Il ne peut en aucun cas être seulement défini comme une périphérie. Ce serait, notamment, oublier les logiques inhérentes au monde rural qui ne se définissent pas en négatif par rapport à un modèle central, mais juste autrement.

À l'occasion des élections européennes et législatives de l'été dernier, les médias ont relayé un sentiment récurrent d'abandon des services publics de la part des électeurs de la ruralité et des petites villes. Tonnerre illustre-t-elle ce sentiment ?

Les géographes démontrent depuis une vingtaine d'années que les petites villes françaises, du seul fait d'être des petites villes, ont été mises à l'écart des politiques publiques et que les financements ont été majoritairement orientés vers les métropoles. C'est, de fait, un abandon qui est vécu de manière traumatique par les personnes concernées. De plus, en travaillant avec une équipe de recherches sur d'autres petites villes, nous avons relevé la spécificité des sous-préfectures, où les services publics étaient beaucoup plus développés, et où on a donc beaucoup plus souffert de ces politiques publiques.

Parmi les villes observées, La Souterraine, dans la Creuse, a, par exemple, moins souffert : une loi comme celle réformant la carte judiciaire et entraînant la fermeture progressive et la mise en vente de 250 tribunaux d'instance, de grande instance et de commerce, en France, à la fin des années 2000, n'a pas eu ici d'effets. Alors qu'à Tonnerre, le tribunal d'instance a fermé, ce qui, cumulé aux autres fermetures de services publics, a eu un effet important. De même, la loi de réforme hospitalière n'a pas eu d'effet majeur à La Souterraine, alors qu'elle a entraîné à Tonnerre la fermeture de la maternité et de plusieurs services hospitaliers. Les conséquences sont donc beaucoup plus violentes que dans des villes qui dépendent moins des services publics. À cela s'ajoute le fait que des bâtiments que sont la gare, le centre des impôts, le tribunal ou l'hôpital sont généralement des lieux architecturalement remarquables, qui sont là pour évoquer le prestige de l'État-social. Or, les voir au quotidien vides ou abandonnés renvoie le sentiment que l'État n'est plus là. ■■■

à balles réelles

tonnerre 2017-2022

Photos de
Jean-Robert Dantou

La recherche-action *De la filière au « care »* menée à Tonnerre par **Jean-Robert Dantou (lire p. 34), s'accompagne d'un important volet photographique, qui a fait l'objet d'une récente exposition à l'Hôtel Cœurderoy. En quatre séries : « État des lieux », « Arriver », « Tenir » et « Photographier », les images livrent une certaine vision d'un territoire en déprise, et documentent le parcours des nombreuses personnes précaires venues y trouver refuge, volontairement ou non.**

¹L'exposition « À balles réelles » est un projet de Recherche - Création mêlant photographie documentaire et sciences sociales afin de rendre compte des résultats d'une création de cinq années menée dans la ville de Tonnerre, dans l'Yonne. Depuis 2017, la Recherche Création collective et interdisciplinaire « Territoires et Mobilités » mobilise, à l'École normale supérieure et au Centre Maurice-Halbwachs (CNRS), des chercheurs et chercheuses de différentes disciplines (photographie, sociologie, anthropologie, géographie, histoire, histoire de l'art), afin d'étudier la dimension spatiale des inégalités sociales en France.

Portfolio

Vue sur le canal de Bourgogne depuis sa rive gauche, entre le quartier des Prés-Hauts et le centre-bourg, Tonnerre, le 11 février 2022.
© Jean-Robert Dantou/SACRe-PSL/BNF/Agence VU'

« La photographie documentaire est sans cesse prise entre attention et trahison. Attention, parce que la démarche documentaire oblige à s'intéresser de très près à une personne [...] En parallèle, j'ai souvent peur de trahir les personnes photographiées. »

Jean-Robert Dantou

Vue sur les toits de la rue du Général-Campanon depuis l'église Saint-Pierre, série « État des lieux », Tonnerre, le 30 novembre 2018.

© Jean-Robert Dantou/SACRe-PSL/BNF/Agence VU'

Promenade en quad avec Maxence dans les campagnes environnantes de Tonnerre, série « Tenir », le 22 juillet 2022.

© Jean-Robert Dantou/SACRe-PSL/BNF/Agence VU'

Portrait de Lorenzo sur les berges du canal de Bourgogne, série « Tenir », Tonnerre, le 2 décembre 2020.

© Jean-Robert Dantou/SACRe-PSL/BNF/Agence VU'

Vue du quartier de l'Europe depuis le toit d'un immeuble du quartier d'habitat social des Prés-Hauts, série « État des lieux », Tonnerre, le 8 janvier 2021.

© Jean-Robert Dantou/SACRe-PSL/BNF/Agence VU'

Portrait de Maxence sur son balcon, quartier d'habitat social des Prés-Hauts, série « Tenir », Tonnerre, le 8 février 2022.

© Jean-Robert Dantou/SACRe-PSL/BNF/Agence VU'

*Agence immobilière fermée dans un immeuble abandonné, série « État des lieux », angle de la rue Vaucorbe et de la rue de la Varence, Tonnerre, le 28 novembre 2018.
© Jean-Robert Dantou/SACRe-PSL/BNF/Agence VU'*

*Le Bar des Sports qui fait aussi relais colis, série « État des lieux », rue du Pont, Tonnerre, le 29 novembre 2018.
© Jean-Robert Dantou/SACRe-PSL/BNF/Agence VU'*

Photographies souvenir et éléments de décor dans le salon de Germaine, série « Tenir », rue de la Fosse-Dionne, Tonnerre, le 7 mars 2019.
© Jean-Robert Dantou/SACRe-PSL/BNF/Agence VU'

Portrait de Giuseppe Trotti, série « Tenir », rue du Général-Camponon, Tonnerre, le 8 mars 2019. Giuseppe a quitté l'Italie à l'âge de 16 ans pour rejoindre un oncle, ébéniste à Tonnerre. © Jean-Robert Dantou/SACRe-PSL/BNF/Agence VU'

Portrait de Marc pendant une séance de lecture à la médiathèque du Sémaphore, série « Tenir », Tonnerre, le 20 février 2021.

© Jean-Robert Dantou / SACRe-PSL / BNF / Agence VU'

Quartier d'habitat social des Prés-Hauts, série « État des lieux », Tonnerre, le 11 février 2022.

© Jean-Robert Dantou / SACRe-PSL / BNF / Agence VU'

Portrait d'Olivia, à proximité de la gare par laquelle elle est arrivée, pour la première fois, à Tonnerre, série « Arriver », le 4 décembre 2020.

© Jean-Robert Dantou / SACRe-PSL / BNF / Agence VU'

TERRAIN D'ENQUÊTE

Entre paupérisation
et enrichissement

LES PARADOXES
FRANÇAIS VUS
DE TONNERRE

Ses rues et ses habitants témoignent des évolutions contemporaines contrastées d'une partie des zones rurales françaises : la petite ville bourguignonne accueille aussi bien des personnes déplacées, isolées et précarisées que des ménages urbains aisés en quête d'espace, de verdure et de vieilles pierres. ÈVE CHARRIN, PHOTOS DE JEAN-ROBERT DANTOU/AGENCE VU'.

Tonnerre, Yonne. Dans la salle à manger baignée de soleil, Jean-Pierre, Chantal, Bouchra, Sylvie, Thomas et les deux Ludovic se retrouvent autour d'une thermos de café et d'un goûter. Un gâteau a été préparé tout exprès. Féru d'histoire, Jean-Pierre, septuagénaire, évoque ses promenades quotidiennes dans le centre-bourg dont le bâti rappelle les grandes figures locales, Marguerite de Bourgogne et le chevalier d'Éon. Thomas, la trentaine, parle de son bénévolat deux après-midis par semaine aux Restos du cœur. Ludovic ouvre la thermos. Scène banale, de celles que vivent couramment des millions de Français? Oui, à ceci près que les participants, tous habitants de cette barre HLM des Prés-Hauts à la limite de la commune bourguignonne, bénéficient d'un suivi psychiatrique et d'un accompagnement quotidien. Dans l'immeuble

conçu il y a une quarantaine d'années pour des familles ouvrières, quelque vingt célibataires partagent, deux par deux, un logement en colocation. Une contrainte à laquelle il leur faut se plier, dans le cadre du programme « Résidence Accueil » de l'association Espérance Yonne et de l'Assurance maladie, une « solution d'hébergement à des personnes en situation de précarité ou d'exclusion, atteintes de troubles psychiques ». Car Jean-Pierre, Bouchra, Thomas et les autres n'ont pas choisi de vivre à Tonnerre, bourg de 4 300 habitants où la plupart n'ont aucun ancrage. S'ils y demeurent depuis plusieurs années, parfois depuis 2009, date de la mise en place de cette structure d'accueil, c'est à la suite de « mécanismes institutionnels (...) menant des personnes précarisées à être déplacées dans de petites villes rurales », note l'ethnophotographe Jean-Robert Dantou qui a consacré sa thèse récente à Tonnerre. Comment est-ce possible ?

Prospère jusqu'au tournant du siècle, Tonnerre, qui comptait alors environ 6000 habitants, a perdu le principal employeur de sa population ouvrière : l'usine Thomson-Stéti, qui salariait 1200 personnes pour produire des magnétoscopes et téléviseurs, a été délocalisée. D'autres entreprises ont fermé à leur tour, comme la câblerie, la métallerie, l'atelier de confection Petit Bateau ; celles qui restaient ont réduit drastiquement leurs effectifs. Beaucoup de Tonnerrois ont quitté leur ville natale. En quinze ans, la cité a vu sa population diminuer d'un quart, provoquant par contre-coup le départ de services publics cruciaux (tribunal, classes). Premier employeur de la commune avec près de 450 salariés, l'hôpital ne compte plus ni maternité ni bloc opératoire. On y trouve, en revanche, un service d'addictologie en phase avec les besoins d'habitants, anciens ou nouveaux, lourdement frappés par le chômage (23 % de la po-

pulation tonnerroise en 2021), la pauvreté (27 %) et le handicap (6 %, soit plus de trois fois la moyenne nationale).

Pour le politologue Jérôme Fourquet et l'essayiste Jean-Laurent Cassely, ce bourg offre « *un cas archétypal et paroxystique* » de la « *désindustrialisation de la France périphérique* » (1). Boutiques fermées, vitrines murées, immeubles délabrés « à louer », « à vendre » : en 2025, le bâti porte encore la marque du désastre. Vu l'espace locatif vacant dans les HLM du bailleur Domany, les différentes structures d'aide sociale d'Île-de-France, de Dijon ou d'Auxerre trouvent aisément à placer leurs publics fragilisés. Personnes en suivi psychiatrique, SDF, familles monoparentales, demandeurs d'asile et réfugiés venus de Syrie, d'Ukraine, d'Afghanistan ou de Côte d'Ivoire sont donc aiguillés – de façon convergente, quoique non coordonnée – vers Tonnerre. Par ailleurs, profitant de la faiblesse des loyers

sur le marché privé, des marchands de sommeil ont placardé des petites annonces à la gare de Bercy, à Paris (d'où des trains directs partent chaque jour pour Tonnerre). Ces bailleurs peu scrupuleux ont attiré dans des appartements insalubres des locataires démunis, solvables dans la cité bourguignonne grâce aux aides personnalisées au logement (APL). La commune, écrit Jean-Robert Dantou, fonctionne comme réceptacle de «*filières d'arrivées qui font système, multiples et protéiformes*».

«**NOUS N'ÉTIIONS PAS LES BIENVENUS**»

Devenue du même coup lieu de relégation et de soin, Tonnerre apparaît comme «*emblématique*» de ce qui se produit à bas bruit dans des centaines d'autres communes rurales françaises, nous explique le sociologue Nicolas Renahy (2). Forte de ses services psychosociaux – institut médicoéducatif pour les jeunes, établissement ou service d'aide par le travail pour les adultes (Esat), entre autres – et de son dense réseau associatif – Secours catholique, Secours populaire, Restos du cœur –, Tonnerre est devenue, comme l'a impitoyablement titré *Le Monde*, un «*terminus de la précarité*» (3). Pareille spécialisation, on s'en doute, n'a pas enthousiasmé la population historique. «*Au départ, du côté des autorités municipales, nous n'étions pas les*

bienvenus», se souvient Frédéric Lajambe, directeur de la Résidence Accueil et du Service d'aide à la vie sociale, l'un et l'autre implantés à Tonnerre depuis 2009 : «*On nous disait que nous allons ajouter du handicap à la précarité. Nous avons fait valoir que les personnes handicapées sont des acteurs économiques et sociaux, qu'elles apportent aussi des ressources à la ville.*» Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), les résidents font leur course au Leclerc de la commune. Thomas, on l'a vu, prête main-forte aux Restos du cœur. Avec Sylvie, il participe à un atelier de dessin en ville au côté d'artistes locaux. Dans le cadre de l'Esat, les deux Ludovic travaillent, l'un dans les vignes alentour, l'autre dans une blanchisserie locale. Au fil des ans, estime Frédéric Lajambe, «*les gens se sont habitués*».

Certaines structures bénéficient largement aux Tonnerrois de longue date, qu'on pourrait appeler à la suite du sociologue Benoît Coquard «*ceux qui restent*» (4). Ces hommes et ces femmes des classes populaires s'efforcent tant bien que mal, pour paraphraser le chercheur, de faire leur vie dans une «*campagne en déclin*». Comment (re)trouver de la motivation, du travail? Directrice de la Mission locale, Camille Dhennin constate des «*difficultés liées à la mobilité en milieu rural*», «*un manque d'offres de formation*», et diagnostique une recrudescence de

«**Boutiques fermées, vitrines murées : en 2025, le bâti porte encore la marque du désastre.**»

DANS L'ŒIL DE L'ETHNOPHOTOGRAPHE

L'ethnologue Jean-Robert Dantou s'est rendu à Tonnerre, en 2017, dans le cadre d'une enquête sur les dynamiques urbaines. Ayant déjà réalisé une longue enquête dans un foyer postcure du Nord parisien, le chercheur croit « retrouver » dans les rues des hommes et des femmes sortant d'hôpital psychiatrique. C'est le point de départ de sa thèse « À balles réelles. Photographie documentaire et ethnographie réflexive, Tonnerre 2017-2022 », sous la direction de la sociologue et anthropologue Florence Weber, et soutenue en juin 2024. Deux questions la structurent, l'une, sociologique, sur les trajectoires des « personnes déplacées sans l'avoir choisi » (souvent par une association francilienne en lien avec la psychiatrie) ; l'autre, épistémologique, sur la fiabilité de la photographie documentaire comme outil de connaissance. Dantou a photographié le centre-bourg et les « personnes déplacées ». En juin 2024, il a exposé ses photos à Tonnerre.

« troubles anxieux » parmi les jeunes : « Certains ne veulent pas passer le permis de conduire ni même sortir de chez eux. » Il a fallu innover. Créée en 2022, l'association Pierres, Pôle & Compagnie emploie en CDD une vingtaine de personnes généralement « très peu qualifiées », qui vendent des prestations de service telles que la taille des vignes, le jardinage ou le traitement des déchets, explique Stéphanie Mathieu, dirigeante de cette entreprise d'insertion qui accèdera bientôt au statut de régie territoriale. Cédric Clech, maire depuis 2020, s'avoue « très heureux » de cette initiative qui vise à « resocialiser ».

Parmi les salariés en réinsertion, on rencontre six hommes employés au sein de l'équipe de travail viticole qui assistent à une présentation de la médiathèque. En dehors de deux réfugiés, Massi et Baram, arrivés respectivement d'Arménie et d'Afghanistan, les autres viennent de Tonnerre ou de

ses environs immédiats. Christophe, 55 ans, chef d'équipe rassurant qu'on prendrait pour un travailleur social, a connu l'effondrement industriel de sa ville et enchaîné les galères. Employé dans la restauration dans une grande surface locale, Jérôme, lui aussi quinquagénaire, a « décidé de changer de métier » après un licenciement économique. Jordan, la trentaine, a des problèmes d'illettrisme et s'exprime avec difficulté. Alexandre, 33 ans, lui, a d'abord « travaillé en usine » avant de s'orienter vers le paysagisme et l'activité viticole, toujours en contrat précaire.

« UNE VILLE DE "CASSOS" »

Sinistrée, Tonnerre ? Les classes moyennes locales tendent à la fuir : « Tonnerre a la réputation d'une ville de "cassos" » (cas sociaux), observe Nicolas Cougnot, qui enseigne les français et l'histoire-géo aux classes de filières professionnelles du

TERRAIN D'ENQUÊTE

lycée polyvalent Chevalier-d'Éon : « *Quand elles peuvent se le permettre, les familles du coin envoient leurs enfants à Sens ou à Auxerre.* » Lui-même vit dans un village distant de 20 km. Élodie Benabdallah, 38 ans, accompagnante à la Résidence Accueil, réside pour sa part à 7 km. Elle a vécu à Tonnerre il y a une quinzaine d'années et ne s'y sent « *plus en sécurité* ». Pas question pour elle d'y scolariser ses enfants : « *On voit des gens qui boivent des "8-6" sur le trottoir.* » Avant, abonde sa collègue Marie-Claire Rasselet, 44 ans, qui vit dans la campagne à une douzaine de kilomètres, « *c'était animé, on allait à la Foir'Fouille en sortant du lycée quand j'étais élève à Tonnerre... Maintenant, il n'y a plus rien* ».

Pourtant, le centre-bourg révèle une évolution bien différente, celle décrite par Luc Boltanski et Arnaud Esquerre dans leur essai, *Enrichissement* (5). Les deux sociologues identifient en effet « *un changement économique qui, depuis le dernier quart du 20^e siècle, a profondément modifié la façon dont sont créées les richesses dans les pays d'Europe de l'Ouest, marqués, d'un côté, par la désindustrialisation et, de l'autre, par l'exploitation accrue de ressources qui, sans être tout à fait nouvelles, ont pris une importance sans précédent* ». À savoir « *les arts, particulièrement les arts plas-*

tiques, la culture, le commerce d'objets anciens, la création de fondations et de musées, l'industrie du luxe, la patrimonialisation et le tourisme ». Nous y sommes. Entre les splendides hôtels particuliers désaffectés et les commerces liquidés au rez-de-chaussée des immeubles anciens, quelques devantures élégantes ont fait leur apparition. Des graveurs d'art, des galeries d'art pointues, un antiquaire tonique, une librairie chaleureuse et éclectique, un café-concert flambant neuf, plusieurs cavistes, sans compter les boutiques en pleins travaux. Ces commerces sont destinés, pour partie, aux touristes qui visitent les cités historiques et les caves de Bourgogne, mais pas seulement.

UNE NOUVELLE POPULATION DIPLÔMÉE

Depuis une dizaine d'années, et plus encore depuis les confinements de 2020, Tonnerre attire une population urbaine, diplômée, aisée, qui change la ville. Séduite par « *un bâti magnifique* », Laure Jacquin, architecte, a quitté la région parisienne avec son compagnon et sa fille : « *Pour le prix de 30 m² à Pantin, on s'est offert une grande maison de ville sur trois étages avec jardin* », bientôt devenue résidence principale. « *Il y a plein de boulot, ici. Et de l'espace pour loger mon agence.* » La

« Pour le prix de 30 m² à Pantin, on s'est offert une grande maison de ville sur trois étages avec jardin. »

jeune quadra travaille notamment avec l'équipe municipale sur un gros chantier public de rénovation du centre-ville, « avec l'aménagement d'un jardin à la place d'un bâtiment vétuste », se réjouit-elle. De même, Anne-Sophie Hamon, avocate, et Cédric Merle, financier, 35 ans et trois jeunes enfants, ont délaissé la capitale pour s'installer dans une maison superbement rénovée au cœur de la ville. La jeune femme s'est inscrite au barreau d'Auxerre; grâce au TER direct, son mari se rend « quelques jours par semaine » au siège parisien de la banque qui l'emploie. Le couple a fait rénover un immeuble historique pour y installer la Balustre, « espace de culture et de petite restauration », explique Cédric dans son sweat-shirt siglé Ralph Lauren. Les enfants des uns et des autres fréquentent les établissements publics tonnerrois et l'école de musique – et un jour, peut-être, l'école de design numérique Créasup, fondée en 2019, installée dans l'ancien supermarché à la périphérie du bourg. Quant à la libraire, Camilla Patruno passée par « Milan, Londres, Paris et la Chine » avant de s'établir à Tonnerre il y a sept ans, elle organise des concerts et un festival de BD « avec des multiprimés du Festival d'Angoulême ». Deux jeunes plasticiens venus de Genève et de Dijon ont installé leur atelier et galerie d'art contemporain dans l'ancien Café des glaces...

Enfant du pays devenu producteur de télévision, le maire, Cédric Clech, encourage ces implantations: « Il y a une dynamique autour des artistes et artisans d'art. » En 2023, les premières Rencontres économiques des métiers d'art (Rema) ont eu lieu dans le marché couvert rénové. Bientôt, annonce l'édile, la ville devrait accueillir l'atelier de gainerie Bettenfeld-Rosenblum,

qui travaille le cuir pour de grandes marques de luxe. À la clé, des emplois qualifiés, un hôtel particulier restauré pour héberger l'établissement, un couple d'entrepreneurs parisiens qui s'installe et achète une maison, de nouveaux élèves à l'école... Une perspective s'ouvre, celle d'un « enrichissement » par la culture et par le luxe.

Ainsi, les néohabitants fortement dotés en capitaux de toutes sortes (parmi lesquels l'acteur Lambert Wilson) et ceux précédemment évoqués, paupérisés, se côtoient chaque jour. Entre les deux catégories, l'écart socioéconomique témoigne de ce que, bien au-delà de la Bourgogne, l'économiste Pierre-Noël Giraud appelle une « exacerbation des inégalités au sein des territoires », caractéristique du 21^e siècle. De façon exemplaire, Tonnerre condense ce qui se produit ailleurs à des échelles plus vastes. ●

NOTES

- (1) Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely, *La France sous nos yeux*, Seuil, 2021.
- (2) Nicolas Renahy, *Les Gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale*, La Découverte, 2005.
- (3) Guillaume Delacroix, « Dans l'Yonne, Tonnerre, terminus de la précarité », *M Le mag*, 19 octobre 2024.
- (4) Benoît Coquard, *Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin*, La Découverte, 2019.
- (5) Luc Boltanski et Arnaud Esquerre, *Enrichissement. Une critique de la marchandise*, Gallimard, 2017.
- (6) *Ibid.*
- (7) Pierre-Noël Giraud, *L'Inégalité du monde* (1996), nouv. éd. augmentée, Gallimard, coll. « Folio », 2019.